

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Έργο « Research and Comprehensive Intervention for the social inclusion of a major socially vulnerable group: Psychological profile / psychopathology, skills' profile, needs assessment and programmes' development for training-reskilling and psychological support» towards the re-inclusion of "young people not in education, employment of training"»

EEA Grants GR07/3757 (KA 4361)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

EEA Grants GR07/3757 (KA 4361)

ΠΕ3: Προσδιορισμός του ψυχολογικού προφίλ των Neets, που θα απολήξει στην διαμόρφωση διακριτών υποκατηγοριών (μέσω ποσοτικής έρευνας εθνικής κλίμακος), και έρευνα των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στο ψυχολογικό προφίλ και συνακόλουθα στη βιοτική τροχιά των Neets (*Identification of the psychological profile of NEETs which will subsequently lead to the formulation of distinct classified sub-categories (nationwide quantitative research) and research on the impact of financial crisis on NEETs' psychological profile and subsequently life course*).

Π3.2. Report για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα προαναφερθέντα (βασισμένο στα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας σε εθνικό επίπεδο) (*Report on the impact of the financial crisis to the above mentioned (based on the quantitative research at national level)*).

ΜΑΙΟΣ 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Σελ. 3 ΜΕΡΟΣ 1°

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Σελ. 20 ΜΕΡΟΣ 2°

Διερεύνηση και αποτύπωση των αντιλήψεων των νέων για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης

Σελ. 43 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 1^ο

Δημογραφική παρουσίαση

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη σε δείγμα αντιπροσωπευτικό του ελληνικού πληθυσμού σε πανελλαδικό επίπεδο και αφορά νέους και νέες ηλικίας 15-24 ετών. Το μέγεθος του δείγματος που προέκυψε είναι 2.769 άτομα στο σύνολο των 13 Διοικητικών Περιφερειών με ελάχιστο δείγμα ανά Διοικητική Περιφέρεια, έτσι ώστε να υπάρχει ικανοποιητική αντιπροσώπευση από όλες τις κοινωνικές και δημογραφικές ομάδες του εξεταζόμενου πληθυσμού. Η έρευνα είναι ποσοτική και διεξήχθη με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων στα νοικοκυριά των ερωτώμενων και με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου στο οποίο περιλαμβάνονταν ερωτήσεις κλειστού τύπου, συμπεριλαμβανομένων των δημογραφικών ερωτήσεων.

Το παρόν παραδοτέο (Π 3.2) αποτελεί ένα αναλυτικό report με βάση τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας σε εθνικό επίπεδο αναφορικά με τη διερεύνηση και τον προσδιορισμό των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στα μέλη της ομάδας ενδιαφέροντος (NEETS), σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μέλη της ίδιας ηλικιακής ομάδας 15-24 που δεν εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του Neet.

Στους πίνακες και στις διαγραμματικές αναπαραστάσεις που ακολουθούν, παρουσιάζονται ομαδοποιημένες οι απαντήσεις α) του συνόλου των ατόμων 15-24 β) των Neet, γ) των ατόμων που δεν είναι Neet.

Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε μια απευθείας αντιπαράθεση και σύγκριση των δεδομένων και των χαρακτηριστικών που διαμορφώνουν την ταυτότητα των Neet και τη διαφοροποιούν από αυτή των συνομηλίκων τους. Εξετάζοντας λοιπόν ένα – ένα τα δημογραφικά χαρακτηριστικά διαπιστώνουμε ότι:

1. Το ποσοστό των νέων ηλικίας 15-24 ετών που τη χρονική περίοδο συλλογής των δεδομένων εμπίπτει στην κατηγορία Neet ανέρχεται στο 16,4%. Το 67,8% της εξεταζόμενης ομάδας δηλώνουν μαθητές / σπουδαστές / φοιτητές, το 14,5% εργάζεται και το 1,3% παρακολουθεί κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης.
2. Η κατανομή των Neets μέσα στις 14 Περιφέρειες (εξετάζεται ξεχωριστά ο νομός Θεσσαλονίκης) προσιδιάζει με μικρές αποκλίσεις με την αντίστοιχη κατανομή του συνόλου της ομάδας 15-24.
3. Παρομοίως το φύλο δεν φαίνεται να καθορίζει σημαντικά τις πιθανότητες κάποιου ατόμου να υπαχθεί στην κατηγορία Neet, αφού η κατανομή είναι αναλογική του γενικού πληθυσμού.
4. Αντιθέτως η ηλικία φαίνεται να είναι καθοριστικός παράγοντας που επηρεάζει τις πιθανότητες κάποιου ατόμου να χαρακτηριστεί ως Neet. Με μια απλή περιγραφική ανάλυση μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι μετά τα 22 έτη το φαινόμενο Neet αποκτά εκθετική μορφή και κορυφώνεται στην ηλικία των 24 ετών, όπου το 34,9% των ατόμων αυτής της ηλικίας είναι πλέον Neet. Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να συμπεράνουμε με

ασφάλεια ότι η ελληνική οικογένεια και η ελληνική κοινωνία έχουν καταφέρει να βρουν τους μηχανισμούς αυτούς που αποτρέπουν των περιθωριοποίηση των νεότερων ατόμων, μηχανισμοί οι οποίοι, ωστόσο, δεν καλύπτουν εξίσου αποδοτικά τις μεγαλύτερες ηλικίες. Το τέλος της φοίτησης στην δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελούν τα ορόσημα στις συγκεκριμένες ηλικίες, οι οποίες φαίνεται να δυσκολεύονται σε σημαντικό βαθμό να κάνουν το επόμενο βήμα μετά την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών κύκλων.

5. Το 52,1% του συνόλου έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση με το ποσοστό αυτό να είναι αντίστοιχο και στις δύο υπό εξέταση ομάδες (Neets vs No Neets). Το 40,1% των Neet έχει συνεχίσει και ολοκληρώσει μεταλυκειακές σπουδές και συγκεκριμένα το 18,5% είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, 8,5% απόφοιτοι ΤΕΙ και το 13,1% έχει αποφοιτήσει από κάποιο ΙΕΚ. Το 7,1% των Neet έχει ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και ένα 2% έχει τελειώσει το δημοτικό και φαίνεται να έχει εγκαταλείψει την εκπαιδευτική διαδικασία.
6. Οι Neet - που, όπως ήδη έχουμε δει, – είναι κυρίως άτομα ηλικίας άνω των 20 ετών – έχουν μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία από τους συνομηλίκους τους, αφού σε ποσοστό 73,6% έναντι 52,2% δηλώνουν ότι έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν.
Οι περισσότεροι από αυτούς (44,6%) δεν εργάζονται εδώ και 6 μήνες, ενώ σε καθεστώς μακροχρόνιας ανεργίας - πάνω από 2 χρόνια – βρίσκεται το 26,3%.
7. 17,7% των Neet και 15,6% των υπολοίπων μελών της εξεταζόμενης ομάδας έχουν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης. Το 28,9% των συγκεκριμένων Neet δήλωσαν ότι η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης τους βοήθησε να βρουν δουλειά με την πλειοψηφία, ωστόσο, (67,6%) να ισχυρίζεται το αντίθετο.
8. Οι Neet ως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας δηλώνουν παντρεμένοι σε ποσοστό 10,3% έναντι 3,6% των μη Neet.
9. Μεγαλύτερο κατά 9,3% είναι και το ποσοστό των Neet που μένουν με τους γονείς τους (71,8% έναντι 62,5%). Ωστόσο, και οι δύο εξεταζόμενες ομάδες δηλώνουν με παρόμοια ποσοστά (74,8% και 77,5%) πως στηρίζονται οικονομικά κυρίως από τους γονείς του.
10. Από την ανάλυση στον πίνακα των εισοδημάτων διαπιστώνουμε ότι οι Neets είναι μέλη οικογενειών με χαμηλότερο εισόδημα σε σχέση με το σύνολο του υπόλοιπου πληθυσμού. Μπορούμε λοιπόν να ισχυριστούμε ότι το οικογενειακό εισόδημα είναι ένας ακόμη καθοριστικός παράγοντας που ενισχύει τις πιθανότητες κάποιου ατόμου να υπαχθεί στην κατηγορία Neet. Επιπλέον η παρατήρηση αυτή ενισχύει και επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό τη θεωρία της διαγενεακής μεταβίβασης της φτώχειας.
11. Τέλος αν και το ποσοστό ασφάλισης των Neet παραμένει σχετικά υψηλό (71,7%), υπολείπεται κατά 8,8% του αντίστοιχου ποσοστού των μη Neet (80,5%).

ΕΡΩΤΗΣΗ : Εργάζεστε / Είστε μαθητής -σπουδαστής -φοιτητής / Παρακολουθείτε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης;

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ:

NEET's

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΝΕΕΤ's:

	Περιφέρεια							
	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ Column N %	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Column N %	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Column N %	ΗΠΕΙΡΟΣ Column N %	ΘΕΣΣΑΛΙΑ Column N %	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ Column N %	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Column N %	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Column N %
Ιδιότητα								
μαθητής/ σπουδαστής/ φοιτητής	67,7	66,8	61,5	74,5	53,8	54,1	65,1	73,8
Εργάζεστε	14,6	14,1	10,8	10,2	21,5	21,6	9,9	10,8
πρόγραμμα κατάρτισης	0,0	1,6	1,5	4,1	2,4	0,0	1,0	0,8
NEET	17,7	17,4	26,2	11,2	22,3	24,3	24,0	14,6

	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Column N %	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Column N %	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Column N %	ΚΡΗΤΗ Column N %	ΑΤΤΙΚΗ Column N %	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Column N %	Total Column N %
	62,0	63,6	73,0	73,8	70,1	71,3	67,8
	22,8	18,2	15,9	13,5	13,6	12,8	14,5
	2,5	3,6	0,0	0,4	1,1	1,0	1,3
	12,7	14,5	11,1	12,3	15,2	15,0	16,4

ΕΡΩΤΗΣΗ : Αγαπητέ Νέε/ Νέα, ποια ακριβώς είναι η ηλικία σας;

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ:

NEET's:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ NEET's:

ΕΡΩΤΗΣΗ : Το Φύλο σας;

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ:

NEET's:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ NEET's:

ΕΡΩΤΗΣΗ : Μέχρι πού φοιτήσατε και έχετε ολοκληρώσει αυτή τη φοίτηση ;

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ:

NEET's:

Μεταπτυχιακό

0,4

ΑΕΙ

18,5

ΤΕΙ

8,5

ΙΕΚ

13,1

Λύκειο

50,4

Γυμνάσιο

7,1

Δημοτικό

2,0

0 20 40 60 80

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ NEET's:

Μεταπτυχιακό

0,7

ΑΕΙ

15,0

ΤΕΙ

5,4

ΙΕΚ

4,9

Λύκειο

52,4

Γυμνάσιο

18,8

Δημοτικό

2,8

0 20 40 60 80

ΕΡΩΤΗΣΗ : Έχετε εργαστεί στο παρελθόν;

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ:

NEET's:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ NEET's:

ΕΡΩΤΗΣΗ : Πόσος καιρός είναι που δεν εργάζεστε;

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ:

ΑΦΟΡΑ ΤΟ 56,0% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
(ΕΧΟΥΝ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΔΕΝ
ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ):

NEET's: πάνω από 3 χρόνια

ΑΦΟΡΑ ΤΟ 65,9%
ΤΩΝ NEET's
(ΕΧΟΥΝ ΕΡΓΑΣΤΕΙ
ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΔΕΝ
ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ):

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ NEET's:

ΑΦΟΡΑ ΤΟ
52,2% ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΚΤΟΣ
NEET's
(ΕΧΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΤΟ
ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ
ΤΩΡΑ ΔΕΝ
ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ):

ΕΡΩΤΗΣΗ : Έχετε παρακολουθήσει στο παρελθόν κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης;

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ:

NEET's:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ NEET's:

ΕΡΩΤΗΣΗ : Αν ΝΑΙ σας βοήθησε άμεσα ή έμμεσα να βρείτε δουλειά;

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ:

ΑΦΟΡΑ ΤΟ 15,9% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
(ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ):

ΝΕΕΤ's:

ΑΦΟΡΑ ΤΟ 17,7% ΤΩΝ
ΝΕΕΤ's
(ΕΧΟΥΝ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΤΟ
ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΠΟΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ):

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΝΕΕΤ's:

ΑΦΟΡΑ ΤΟ 15,6% ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΚΤΟΣ
ΝΕΕΤ's
(ΕΧΟΥΝ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΤΟ
ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΠΟΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ):

ΕΡΩΤΗΣΗ : Είστε παντρεμένος/η;

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ:

NEET's:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ NEET's:

ΕΡΩΤΗΣΗ : Μένετε με τους γονείς σας;

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ:

NEET's:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ NEET's:

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ποιο είναι το μέσο οικογενειακό σας εισόδημα το μήνα;

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ:

NEET's:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ NEET's:

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ποιος, κυρίως σας στηρίζει οικονομικά;

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ:

NEET's:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ NEET's:

ΕΡΩΤΗΣΗ : Είστε ασφαλισμένος/η;

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ:

NEET's:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ NEET's:

Διερεύνηση και αποτύπωση των αντιλήψεων των νέων για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Στο δεύτερο μέρος της ποσοτικής έρευνας επιχειρήθηκε η αποτύπωση και η διερεύνηση των αντιλήψεων της εξεταζόμενης ομάδας σχετικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης τόσο στον καθημερινό τρόπο ζωής τους όσο και στο ψυχολογικό τους προφίλ.

Και σε αυτή την ενότητα εξετάζονται ξεχωριστά οι απόψεις των δύο ομάδων (Neets vs No Neets) με στόχο τη συγκριτική ανάλυση των απαντήσεών τους (comparative analysis).

- 9,8% των Neet έναντι 6,3% των μη Neet νιώθει αποκομμένο από την κοινωνία. Το συναίσθημα αυτό εμφανίζεται ισχυρότερο στις γυναίκες Neet (14,2%), ενώ είναι άμεσα εξαρτώμενο από την οικογενειακή εισοδηματική κατάσταση, αφού όσο μικρότερο είναι το εισόδημα τόσο εντονότερο είναι το αίσθημα της απομόνωσης.
- Σε ποσοστό 30,7% οι Neet βρίσκονται στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας εκτός του γνωστικού τους αντικειμένου. Το 21,6% σκέφτεται την μετανάστευση στο εξωτερικό. Το 15,6% έχει μεταστεγαστεί ή σκέφτεται να το κάνει σε σπίτι με χαμηλότερο ενοίκιο, ενώ το 15,4% έχει μετακομίσει στο πατρικό του σπίτι. 8,1% δηλώνουν ότι έχουν αλλάξει τις διατροφικές τους συνήθειες καθώς αγοράζουν φθηνότερα ή λιγότερα τρόφιμα. 3,5% έχουν κάνει περικοπές στις δαπάνες υγείας, ενώ το 2% έχει αναζητήσει οικονομική βοήθεια από φίλους. Στον αντίποδα, τα ποσοστά της ομάδας των μη Neet όχι μόνο δεν είναι μικρότερα, όπως θα ανάμενε κανείς, αλλά σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνουν αυτά των Neet, αντικατοπτρίζοντας τη γενικευμένη κρίση που έχει πλήξει οριζόντια όλες τις δημογραφικές ομάδες στην Ελλάδα.
- Διαφορετικές είναι οι προτεραιότητες των δύο εξεταζόμενων ομάδων, αφού για το 60,6% των Neet το κύριο μέλημα είναι η εύρεση εργασίας και για τους μη Neet σε ποσοστό 51,6% η συνέχιση των σπουδών.
Οι διαφοροποιήσεις στη συγκεκριμένη απάντηση σχετίζονται με τις ηλικίες των ερωτώμενων, αφού όπως ήδη έχουμε διαπιστώσει από την δημογραφική ανάλυση, τα μέλη της ομάδας Neet είναι άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που σε σημαντικό βαθμό έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας.
Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν υπόλοιπες μελέτες και έρευνες που αναφέρονται εκτενώς στο ζήτημα της νεανικής ανεργίας και στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην προσπάθειά τους για εισαγωγή στην παραγωγική διαδικασία.
- Δύσκολη και ανυπόφορη χαρακτηρίζει το 45,8% των Neet την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα έναντι 27,9% των μη Neet που δηλώνουν το ίδιο. Πρόκειται για μια σημαντική διαφοροποίηση της τάξης των 17,9 ποσοστιαίων μονάδων που καταδεικνύουν τις ισχυρότατες ψυχολογικές επιπτώσεις που προκαλεί η περιθωριοποίηση των νέων ατόμων και ο εξοβελισμός τους από τους μηχανισμούς της παραγωγικής και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση σαφώς και επιτείνει την κατάσταση, η περιθωριοποίηση, ωστόσο, των νέων αποτελεί μια αυτόνομη κοινωνική διεργασία που αυτοαναπαράγεται και προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στον ψυχισμό των ατόμων που την υφίστανται. Έτσι οι Neet μπορεί να μην έχει χρειαστεί να καταφύγουν σε κοινωνικές δομές πρόνοιας περισσότερο από τους μη Neet, ωστόσο, η ψυχολογική τους κατάσταση καταγράφεται ως πολύ πιο επιβαρυνμένη.

Και σε αυτή την περίπτωση το εισόδημα εμφανίζεται ως πολύ σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση της ψυχολογικής κατάστασης των συμμετεχόντων στην έρευνα.

- Οι απαντήσεις στη ερώτηση για το ποιος ευθύνεται περισσότερο για την προσωπική κατάσταση του καθενός, καταδεικνύουν σε μια ακόμη περίπτωση, το μεγάλο έλλειμμα εμπιστοσύνης που έχει ειδικά η νέα γενιά απέναντι στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αφού το 61,8% των Neet και το 53% των μη Neet υποδεικνύουν αυτό ως κύριο υπεύθυνο.
Προσωπικές ευθύνες αναγνωρίζει το 13% των Neet έναντι 16,1% των μη Neet, ενώ στην οικογένειά του επιρρίπτει κυρίως τις ευθύνες το 6,1% των Neet και το 11,3% των υπολοίπων.
- Ως λογικό επακόλουθο το 91,4% του συνόλου δεν εμπιστεύεται το Ελληνικό κράτος ως προς τις δομές προστασίας των πολιτών, ενώ το 92,1% έχει αρνητική και μάλλον αρνητική άποψη για το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης είναι εξίσου διάχυτη και στις δύο εξεταζόμενες ομάδες με μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους.
- Απότοκο αυτής της έλλειψης εμπιστοσύνης είναι η διάθεση μη συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, όπου το 45,2% των Neet και το 36% των υπολοίπων δηλώνουν ότι δεν θα ψήφιζαν. Ο βαθμός αποχής αυξάνεται όσο μειώνεται το οικογενειακό εισόδημα. Επιπλέον το 42,9% των Neet και το 38,7% των μη Neet δεν τοποθετούνται πουθενά στον ιδεολογικό άξονα Αριστερά – Δεξιά, ευρισκόμενοι σε αδυναμία να συνταχθούν με ιδεολογικές αναφορές και ταυτότητες που δεν μπορούν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα που αυτοί αντιμετωπίζουν. Το μεγαλύτερο συγκριτικά ποσοστό τόσο στους Neet (15,5%) όσο και στους μη Neet (14,2%) τοποθετείται στην Αριστερά και δεν ακολουθεί τις τάσεις του γενικού πληθυσμού - όπως έχουμε δει σε άλλες έρευνες –για μεγάλη συγκέντρωση στις κεντρογενείς ιδεολογικές θέσεις.
- Τέλος τα συναισθήματα που προκαλεί στους Neet η οικονομική κρίση όσο και η απουσία από τους παραγωγικούς και εκπαιδευτικούς θεσμούς είναι κατά βάση η ανασφάλεια (43,4%), ο θυμός (33,1%) και το άγχος (17%).

ΕΡΩΤΗΣΗ : Νοιώθετε ότι είστε μόνος /αποκομμένος από την κοινωνία;

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ "ΝΑΙ & ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ":

ΕΡΩΤΗΣΗ : Νοιώθετε ότι είστε μόνος /αποκομμένος από την κοινωνία;

ΝΕΕΤ's:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ "ΝΑΙ & ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ":

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΝΕΕΤ's:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ "ΝΑΙ & ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ":

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ποιο είναι το πιο πιθανό να πραγματοποιήσετε πρώτο ή έχετε ήδη πραγματοποιήσει από τα παρακάτω εξ αιτίας της κρίσης;
- Να σας τα διαβάσω πρώτα...

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ:

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ποιο είναι το πιο πιθανό να πραγματοποιήσετε πρώτο ή έχετε ήδη πραγματοποιήσει από τα παρακάτω εξ αιτίας της κρίσης;
 - Να σας τα διαβάσω πρώτα...

NEET's:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ NEET's:

ΕΡΩΤΗΣΗ : Τι σας ενδιαφέρει περισσότερο αυτή τη στιγμή;

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ:

ΕΡΩΤΗΣΗ : Τι σας ενδιαφέρει περισσότερο αυτή τη στιγμή;

NEET's:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ NEET's:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ:

ΕΡΩΤΗΣΗ : Πώς θα χαρακτηρίζατε την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε σήμερα;

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ "δύσκολη & ανυπόφορη":

ΕΡΩΤΗΣΗ : Πώς θα χαρακτηρίζατε την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε σήμερα;

NEET's:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ " δύσκολη & ανυπόφορη ":

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ NEET's:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ " δύσκολη & ανυπόφορη ":

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ποιος από τους παρακάτω θεωρείτε ότι ευθύνεται πιο πολύ για αυτήν σας την κατάσταση;

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ:

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ποιος από τους παρακάτω θεωρείτε ότι ευθύνεται πιο πολύ για αυτήν σας την κατάσταση;

NEET's:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ NEET's:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ:

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ποιο κυρίως από τα παρακάτω συναισθήματα σας προκαλεί η παρούσα οικονομική κατάσταση της χώρας;

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ " ανασφάλεια":

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ποιο κυρίως από τα παρακάτω συναισθήματα σας προκαλεί η παρούσα οικονομική κατάσταση της χώρας;

NEET's:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ " ανασφάλεια ":

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ NEET's:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ " ανασφάλεια ":

ΕΡΩΤΗΣΗ : Σε ποιο βαθμό εμπιστεύεστε το Ελληνικό κράτος ως προς τις δομές προστασίας των πολιτών του (κοινωνικές παροχές κτλ.);

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ "λίγο & καθόλου":

ΕΡΩΤΗΣΗ : Σε ποιο βαθμό εμπιστεύεστε το Ελληνικό κράτος ως προς τις δομές προστασίας των πολιτών του (κοινωνικές παροχές κτλ.);

ΝΕΕΤ's:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ " λίγο & καθόλου ":

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΝΕΕΤ's:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ " λίγο & καθόλου ":

ΕΡΩΤΗΣΗ : Τι άποψη έχετε για το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό προσωπικό της χώρας;

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ "αρνητική & μάλλον αρνητική":

ΕΡΩΤΗΣΗ : Τι άποψη έχετε για το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό προσωπικό της χώρας;

NEET's:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ " αρνητική & μάλλον αρνητική ":

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ NEET's:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ " αρνητική & μάλλον αρνητική ":

ΕΡΩΤΗΣΗ : Αν γινόταν εκλογές την ερχόμενη Κυριακή θα πηγαίνατε να ψηφίσετε;

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ "όχι & μάλλον όχι":

ΕΡΩΤΗΣΗ : Αν γινόταν εκλογές την ερχόμενη Κυριακή θα πηγαίνατε να ψηφίσετε;

ΝΕΕΤ's:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ " όχι & μάλλον όχι ":

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΝΕΕΤ's:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ " όχι & μάλλον όχι ":

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ποια είναι η ιδεολογική σας τοποθέτηση;

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ:

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ποια είναι η ιδεολογική σας τοποθέτηση;

NEET's:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ NEET's:

ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη σε δείγμα αντιπροσωπευτικό του ελληνικού πληθυσμού σε πανελλαδικό επίπεδο και αφορά νέους και νέες ηλικίας 15-24 ετών. Το μέγεθος του δείγματος που προέκυψε είναι 2.769 άτομα στο σύνολο των 13 Διοικητικών Περιφερειών με ελάχιστο δείγμα ανά Διοικητική Περιφέρεια, έτσι ώστε να υπάρχει ικανοποιητική αντιπροσώπευση από όλες τις κοινωνικές και δημογραφικές ομάδες του εξεταζόμενου πληθυσμού. Η έρευνα είναι ποσοτική και διεξήχθη με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων στα νοικοκυριά των ερωτώμενων και με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου στο οποίο περιλαμβάνονταν ερωτήσεις κλειστού τύπου, συμπεριλαμβανομένων των δημογραφικών ερωτήσεων.

Το παρόν παραδοτέο (Π 3.2) αποτελεί ένα αναλυτικό report με βάση τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας σε εθνικό επίπεδο αναφορικά με τη διερεύνηση και τον προσδιορισμό των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στα μέλη της ομάδας ενδιαφέροντος (NEETS), σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μέλη της ίδιας ηλικιακής ομάδας 15-24 που δεν εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του Neet.

Στους πίνακες και στις διαγραμματικές αναπαραστάσεις που ακολουθούν, παρουσιάζονται ομαδοποιημένες οι απαντήσεις α) του συνόλου των ατόμων 15-24 β) των Neet, γ) των ατόμων που δεν είναι Neet.

Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε μια απευθείας αντιπαράθεση και σύγκριση των δεδομένων και των χαρακτηριστικών που διαμορφώνουν την ταυτότητα των Neet και τη διαφοροποιούν από αυτή των συνομηλίκων τους. Εξετάζοντας λοιπόν ένα – ένα τα δημογραφικά χαρακτηριστικά διαπιστώνουμε ότι:

Το ποσοστό των νέων ηλικίας 15-24 ετών που τη χρονική περίοδο συλλογής των δεδομένων εμπίπτει στην κατηγορία Neet ανέρχεται στο 16,4%. Το 67,8% της εξεταζόμενης ομάδας δηλώνουν μαθητές / σπουδαστές / φοιτητές, το 14,5% εργάζεται και το 1,3% παρακολουθεί κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης.

Η κατανομή των Neets μέσα στις 14 Περιφέρειες (εξετάζεται ξεχωριστά ο νομός Θεσσαλονίκης) προσιδιάζει με μικρές αποκλίσεις με την αντίστοιχη κατανομή του συνόλου της ομάδας 15-24. Όσο αφορά την κατανομή των Neets στις περιφέρειες διαπιστώνουμε ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά συγκέντρωσης Neets παρατηρούνται στη Δυτική Μακεδονία (26,2%), στα Ιόνια Νησιά (24,3%), στη Δυτική Ελλάδα (24%) και στη Θεσσαλία (22,3%). Τα αντίστοιχα ποσοστά στις υπόλοιπες περιφέρειες διαμορφώνονται ως εξής: Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (17,7%), Κεντρική Μακεδονία (17,4%), Ήπειρος (11,2%), Στερεά Ελλάδα (14,6%), Πελοπόννησος (12,7%), Βόρειο Αιγαίο (14,5%), Νότιο Αιγαίο (11,1%), Κρήτη (12,3%), Αττική (15,2%) και Θεσσαλονική (15%).

Οι Neets είναι σε ποσοστό 48,1% άνδρες και 51,9% γυναίκες. Σημαντικές διαφοροποιήσεις ωστόσο σε αυτή την κατανομή σημειώνονται στις περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Νότιου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας όπου τα ποσοστά των ανδρών Neet φτάνουν στο 77,8%, 71,4% και 63,2% αντίστοιχα. Η εικόνα είναι αντεστραμμένη στα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα της χώρας, Αττική και Θεσσαλονίκη όπου τα ποσοστά των Neet που είναι γυναίκες βρίσκονται στο 59,1% και 63,3%.

Η ηλικία φαίνεται να είναι καθοριστικός παράγοντας που επηρεάζει τις πιθανότητες κάποιου ατόμου να χαρακτηριστεί ως Neet. Το ποσοστό των Neet στην ηλικιακή κατηγορία 15-19 ετών είναι 16,3% και στην ηλικιακή ομάδα 20-24, 83,7%.

Με μια απλή περιγραφική ανάλυση μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι μετά τα 22 έτη το φαινόμενο Neet αποκτά εκθετική μορφή και κορυφώνεται στην ηλικία των 24 ετών, όπου το 34,9% των ατόμων αυτής της ηλικίας είναι πλέον Neet. Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να συμπεράνουμε με ασφάλεια ότι η ελληνική οικογένεια και η ελληνική κοινωνία έχουν καταφέρει να βρουν τους μηχανισμούς αυτούς που αποτρέπουν την περιθωριοποίηση των νεότερων ατόμων, μηχανισμοί οι οποίοι, ωστόσο, δεν καλύπτουν εξίσου αποδοτικά τις μεγαλύτερες ηλικίες.

Το τέλος της φοίτησης στην δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελούν τα ορόσημα στις συγκεκριμένες ηλικίες, οι οποίες φαίνεται να δυσκολεύονται σε σημαντικό βαθμό να κάνουν το επόμενο βήμα μετά την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών κύκλων. Το 52,1% του συνόλου έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση με το ποσοστό αυτό να είναι αντίστοιχο και στις δύο υπό εξέταση ομάδες (Neets vs No Neets). Το 40,1% των Neet έχει συνεχίσει και ολοκληρώσει μεταλυκειακές σπουδές και συγκεκριμένα το 18,5% είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, 8,5% απόφοιτοι ΤΕΙ και το 13,1% έχει αποφοιτήσει από κάποιο ΙΕΚ. Το 7,1% των Neet έχει ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και ένα 2% έχει τελειώσει το δημοτικό και φαίνεται να έχει εγκαταλείψει την εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι Neet - που, όπως ήδη έχουμε δει, - είναι κυρίως άτομα ηλικίας άνω των 20 ετών - έχουν μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία από τους συνομηλίκους τους, αφού σε ποσοστό 73,6% έναντι 52,2% δηλώνουν ότι έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν.

Οι περισσότεροι από αυτούς (44,6%) δεν εργάζονται εδώ και 6 μήνες, ενώ σε καθεστώς μακροχρόνιας ανεργίας - πάνω από 2 χρόνια - βρίσκεται το 26,3%.

17,7% των Neet και 15,6% των υπολοίπων μελών της εξεταζόμενης ομάδας έχουν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης. Το 28,9% των συγκεκριμένων Neet δήλωσαν ότι η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης τους βοήθησε να βρουν δουλειά με την πλειοψηφία, ωστόσο, (67,6%) να ισχυρίζεται το αντίθετο.

Οι Neet ως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας δηλώνουν παντρεμένοι σε ποσοστό 10,3% έναντι 3,6% των μη Neet.

Μεγαλύτερο κατά 9,3% είναι και το ποσοστό των Neet που μένουν με τους γονείς τους (71,8% έναντι 62,5%). Ωστόσο, και οι δύο εξεταζόμενες ομάδες δηλώνουν με παρόμοια ποσοστά (74,8% και 77,5%) πως στηρίζονται οικονομικά κυρίως από τους γονείς του.

Από την ανάλυση στον πίνακα των εισοδημάτων διαπιστώνουμε ότι οι Neets είναι μέλη οικογενειών με χαμηλότερο εισόδημα σε σχέση με το σύνολο του υπόλοιπου πληθυσμού. Μπορούμε λοιπόν να ισχυριστούμε ότι το οικογενειακό εισόδημα είναι ένας ακόμη καθοριστικός παράγοντας που ενισχύει τις πιθανότητες κάποιου ατόμου να υπαχθεί στην κατηγορία Neet. Επιπλέον η παρατήρηση αυτή ενισχύει και επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό τη θεωρία της διαγενεακής μεταβίβασης της φτώχειας.

Τέλος αν και το ποσοστό ασφάλισης των Neet παραμένει σχετικά υψηλό (71,7%), υπολείπεται κατά 8,8% του αντίστοιχου ποσοστού των μη Neet (80,5%).

Στο δεύτερο μέρος της ποσοτικής έρευνας επιχειρήθηκε η αποτύπωση και η διερεύνηση των αντιλήψεων της εξεταζόμενης ομάδας σχετικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης τόσο στον καθημερινό τρόπο ζωής τους όσο και στο ψυχολογικό τους προφίλ.

Και σε αυτή την ενότητα εξετάζονται ξεχωριστά οι απόψεις των δύο ομάδων (Neets vs No Neets) με στόχο τη συγκριτική ανάλυση των απαντήσεών τους (comparative analysis).

9,8% των Neet έναντι 6,3% των μη Neet νιώθει αποκομμένο από την κοινωνία. Το συναίσθημα αυτό εμφανίζεται ισχυρότερο στις γυναίκες Neet (14,2%), ενώ είναι άμεσα εξαρτώμενο από την οικογενειακή εισοδηματική κατάσταση, αφού όσο μικρότερο είναι το εισόδημα τόσο εντονότερο είναι το αίσθημα της απομόνωσης. Συγκεκριμένα σε όσους δηλώνουν εισόδημα έως 500€ το ποσοστό βρίσκεται στο 16,8% ενώ σε αυτούς με εισόδημα άνω των 1500€ το ποσοστό είναι 4,5%. Ωστόσο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το συντριπτικό ποσοστό των NEET - εννιά στους δέκα - δεν αισθάνονται αποκομμένοι από τον κοινωνικό ιστό.

Σε ποσοστό 30,7% οι Neet βρίσκονται στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας εκτός του γνωστικού τους αντικειμένου. Το 21,6% σκέφτεται την μετανάστευση στο εξωτερικό. Το 15,6% έχει μεταστεγαστεί ή σκέφτεται να το κάνει σε σπίτι με χαμηλότερο ενοίκιο, ενώ το 15,4% έχει μετακομίσει στο πατρικό του σπίτι. 8,1% δηλώνουν ότι έχουν αλλάξει τις διατροφικές τους συνήθειες καθώς αγοράζουν φθηνότερα ή λιγότερα τρόφιμα. 3,5% έχουν κάνει περικοπές στις δαπάνες υγείας, ενώ το 2% έχει αναζητήσει οικονομική βοήθεια από φίλους. Στον αντίποδα, τα ποσοστά της ομάδας των μη Neet όχι μόνο δεν είναι μικρότερα, όπως θα ανέμενε κανείς, αλλά σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνουν αυτά των Neet, αντικατοπτρίζοντας τη γενικευμένη κρίση που έχει πλήξει οριζόντια όλες τις κοινωνικές ομάδες στη χώρα μας. Οι προβληματισμοί και οι αναζητήσεις των νέων φαίνονται να είναι κοινί ανεξαρτήτως της εισοδηματικής και επαγγελματικής θέσης του ατόμου.

Διαφορετικές είναι οι προτεραιότητες των δύο εξεταζόμενων ομάδων, αφού για το 60,6% των Neet το κύριο μέλημα είναι η εύρεση εργασίας και για τους μη Neet σε ποσοστό 51,6% η συνέχιση των σπουδών.

Οι διαφοροποιήσεις στη συγκεκριμένη απάντηση σχετίζονται με τις ηλικίες των ερωτώμενων, αφού όπως ήδη έχουμε διαπιστώσει από την δημογραφική ανάλυση, τα μέλη της ομάδας Neet είναι άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που σε σημαντικό βαθμό έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν υπόλοιπες μελέτες και έρευνες που αναφέρονται εκτενώς στο ζήτημα της νεανικής ανεργίας και στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην προσπάθειά τους για εισαγωγή στην παραγωγική διαδικασία. Για το 14,1% των NEET προτεραιότητα αποτελεί η συνέχιση των σπουδών και για το 7,4% η επιπλέον κατάρτιση και επιμόρφωση.

Δύσκολη και ανυπόφορη χαρακτηρίζει το 45,8% των Neet την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα έναντι 27,9% των μη Neet που δηλώνουν το ίδιο. Πρόκειται για μια σημαντική διαφοροποίηση της τάξης των 17,9 ποσοστιαίων μονάδων που καταδεικνύουν τις ισχυρότερες ψυχολογικές επιπτώσεις που προκαλεί η περιθωριοποίηση των νέων ατόμων και ο εξοβελισμός τους από τους μηχανισμούς της παραγωγικής και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και σε αυτή την περίπτωση το εισοδηματικό κριτήριο αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα διαμόρφωσης της ψυχολογικής κατάστασης αφού το ποσοστό όσων έχουν εισόδημα έως 500€ και χαρακτηρίζουν την κατάσταση τους δύσκολη και ανυπόφορη φτάνει στο 59% έναντι 38,8% αυτών που έχουν εισόδημα άνω των 1500€.

Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση σαφώς και επιτείνει την κατάσταση, η περιθωριοποίηση, ωστόσο, των νέων αποτελεί μια αυτόνομη κοινωνική διεργασία που αυτοαναπαράγεται και προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στον ψυχισμό των ατόμων που την υφίστανται. Έτσι οι Neet μπορεί να μην έχει χρειαστεί να καταφύγουν σε κοινωνικές δομές πρόνοιας περισσότερο από τους μη Neet, ωστόσο, η ψυχολογική τους κατάσταση καταγράφεται ως πολύ πιο επιβαρυνμένη.

Οι απαντήσεις στη ερώτηση για το ποιος ευθύνεται περισσότερο για την προσωπική κατάσταση του καθενός, καταδεικνύουν σε μια ακόμη περίπτωση, το μεγάλο έλλειμμα εμπιστοσύνης που έχει ειδικά η νέα γενιά απέναντι στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αφού το 61,8% των Neet και το 53% των μη Neet υποδεικνύουν αυτό ως κύριο υπεύθυνο.

Προσωπικές ευθύνες αναγνωρίζει το 13% των Neet έναντι 16,1% των μη Neet, ενώ στην οικογένειά του επιρρίπτει κυρίως τις ευθύνες το 6,1% των Neet και το 11,3% των υπολοίπων. Το 7,6% των NEET θεωρεί υπεύθυνους τους Ευρωπαίους εταίρους και τη στάση τους καθ' όλη την διάρκεια της κρίσης ενώ το 2,7% επιρρίπτει ευθύνες στα μεγάλα μεταναστευτικά κύματα της εποχής μας.

Ως λογικό επακόλουθο το 91,4% του συνόλου δεν εμπιστεύεται το Ελληνικό κράτος ως προς τις δομές προστασίας των πολιτών, ενώ το 92,1% έχει αρνητική και μάλλον αρνητική άποψη για το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης είναι εξίσου διάχυτη και στις δύο εξεταζόμενες ομάδες με μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους.

Απότοκο αυτής της έλλειψης εμπιστοσύνης είναι η μη διάθεση συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, όπου το 45,2% των Neet και το 36% των υπολοίπων δηλώνουν ότι δεν θα ψήφισαν. Ο βαθμός αποχής αυξάνεται όσο μειώνεται το οικογενειακό εισόδημα. Επιπλέον το 42,9% των Neet και το 38,7% των μη Neet δεν τοποθετούνται πουθενά στον ιδεολογικό άξονα Αριστερά – Δεξιά, ευρισκόμενοι σε αδυναμία να συνταχθούν με ιδεολογικές αναφορές και ταυτότητες που δεν μπορούν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα που αυτοί αντιμετωπίζουν.

Το μεγαλύτερο συγκριτικά ποσοστό τόσο στους Neet (15,5%) όσο και στους μη Neet (14,2%) τοποθετείται στην Αριστερά και δεν ακολουθεί τις τάσεις του γενικού πληθυσμού - όπως έχουμε δει σε άλλες έρευνες –για μεγάλη συγκέντρωση στις κεντρογενείς ιδεολογικές θέσεις. Το 9,4% Neet τοποθετούνται στη δεξιά, το 2,9% στην άκρα δεξιά, το 4,9% στην κεντροδεξιά, το 8,5% στο κέντρο, το 7,6% στην κεντροαριστερά και το 1,8% στην άκρα αριστερά.

Οι νεότεροι Neet ηλικίας 15-19 αυτοχαρακτηρίζονται σε ποσοστό 29,2% αριστεροί ενώ τα μεγαλύτερα ποσοστά της ακροδεξιάς σημειώνονται σε αυτή την ηλικιακή ομάδα (5,6%) και σε αυτούς που έχουν εισόδημα έως 500€ (4,8%). Στην ίδια εισοδηματική ομάδα η άκρα αριστερά συγκεντρώνει ποσοστό 3,6% ενώ στον αντίποδα τα μέλη της ομάδας με οικογενειακό εισόδημα άνω των 1500€ σε ποσοστό 17,9% δηλώνουν δεξιοί.

Οι δυο ακραίες τάσεις της κλίμακας συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά τους μεταξύ των μελών της ομάδας με πολύ χαμηλό εισόδημα ενώ ταυτόχρονα είναι και η ομάδα με το μεγαλύτερο βαθμό αποχής από την εκλογική διαδικασία. Η περιγραφική ανάλυση σε αυτή την περίπτωση καταδεικνύει το βαθμό συσχέτισης του εισοδήματος με την ιδεολογική τοποθέτηση και την εν γένει πολιτική συμπεριφορά και στάση.

Τέλος τα συναισθήματα που προκαλεί στους Neet η οικονομική κρίση όσο και η απουσία από τους παραγωγικούς και εκπαιδευτικούς θεσμούς είναι κατά βάση η ανασφάλεια (43,4%), ο θυμός (33,1%) και το άγχος (17%).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

ΜΕΡΟΣ 1^ο

Δημογραφική παρουσίαση

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

	ΣΥΝΟΛΟ		Φύλο		Ηλικία		Is Neet		Ιδιότητα				Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
			ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Οχι Neet's	Neet's	Μαθητής-φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	Neet's	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ	130	4,7	5,8	3,8	5,1	4,5	4,7	5,1	4,8	4,8	0,0	5,1	5,2	4,6	6,4	3,4	4,3
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	190	6,9	6,5	7,3	9,8	5,2	6,7	7,1	6,6	6,6	8,3	7,1	7,9	7,1	6,5	5,3	8,5
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	65	2,4	1,8	2,8	2,4	2,3	2,1	3,8	2,2	1,8	2,8	3,8	1,4	2,2	2,4	3,1	2,5
ΗΠΕΙΡΟΣ	98	3,6	2,8	4,2	4,0	3,3	3,8	2,5	3,9	2,5	11,1	2,5	4,6	2,6	2,7	6,3	1,6
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	251	9,1	9,1	9,1	8,1	9,6	8,5	12,5	7,3	13,7	16,7	12,5	8,2	10,3	10,0	6,8	9,9
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	40	1,5	2,0	0,9	1,4	1,5	1,2	2,0	1,1	2,0	0,0	2,0	2,5	0,7	1,7	1,7	1,0
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	193	7,0	7,5	6,6	7,1	7,0	6,4	10,3	6,8	4,8	5,6	10,3	8,2	7,8	7,0	6,6	5,6
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	132	4,8	5,6	4,1	5,7	4,3	4,9	4,2	5,2	3,5	2,8	4,2	3,6	5,6	5,2	3,6	4,9
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	158	5,7	6,2	5,3	6,1	5,6	6,0	4,5	5,3	9,1	11,1	4,5	6,0	6,8	5,0	5,1	5,6
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	55	2,0	1,8	2,2	1,8	2,1	2,1	1,8	1,9	2,5	5,6	1,8	3,8	2,6	0,9	1,5	1,6
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	64	2,3	2,0	2,6	3,5	1,6	2,5	1,6	2,5	2,5	0,0	1,6	2,2	2,8	1,4	2,4	2,7
ΚΡΗΤΗ	248	9,0	9,1	8,9	9,1	8,9	9,4	6,7	9,7	8,4	2,8	6,7	10,7	8,5	9,6	6,8	10,5
ΑΤΤΙΚΗ	730	26,4	25,2	27,5	21,5	29,3	26,8	24,5	27,3	24,9	22,1	24,5	24,0	26,9	25,7	31,4	22,1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	404	14,6	14,6	14,7	14,4	14,8	14,9	13,4	15,4	12,9	11,1	13,4	11,7	11,5	15,5	16,0	19,2

ΠΙΝΑΚΑΣ Α2 ΦΥΛΟ

	ΣΥΝΟΛΟ		Φύλο		Ηλικία		Is Neet		Ιδιότητα				Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
			ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Οχι Neet's	Neet's	Μαθητής-φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	Neet's	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.
άνδρας	1.276	46,1	100,0	0,0	46,2	46,0	45,7	48,1	43,8	53,4	58,3	48,1	39,0	43,8	46,5	50,9	48,0
γυναίκα	1.493	53,9	0,0	100,0	53,8	54,0	54,3	51,9	56,2	46,6	41,7	51,9	61,0	56,2	53,5	49,1	52,0

	Περιφέρεια													ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	
άνδρας	56,9	43,2	35,4	36,7	46,2	65,0	49,2	53,8	50,0	41,8	40,6	46,8	43,7	45,8
γυναίκα	43,1	56,8	64,6	63,3	53,8	35,0	50,8	46,2	50,0	58,2	59,4	53,2	56,3	54,2

ΠΙΝΑΚΑΣ Α3 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΙΚΙΑ ΣΑΣ;

	ΣΥΝΟΛΟ		Φύλο		Ηλικία		Is Neet		Ιδιότητα				Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
			ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Οχι Neet's	Neet's	Μαθητής-φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	Neet's	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.
15-19	1.000	36,1	36,2	36,0	100,0	0,0	40,2	16,2	48,5	3,5	19,4	16,2	33,8	33,0	33,4	29,6	53,3
20-24	1.769	63,9	63,8	64,0	0,0	100,0	59,8	83,8	51,5	96,5	80,6	83,8	66,2	67,0	66,6	70,4	46,7

	Περιφέρεια													ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	
15-19	39,2	51,6	36,9	40,8	32,3	35,0	36,6	43,2	38,4	32,7	54,7	36,7	29,2	35,6
20-24	60,8	48,4	63,1	59,2	67,7	65,0	63,4	56,8	61,6	67,3	45,3	63,3	70,8	64,4

ΠΙΝΑΚΑΣ 01

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ποιά είναι η ηλικία σας ακριβώς;

	ΣΥΝΟΛΟ		Φύλο		Ηλικία		Is Neet		Ιδιότητα				Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
			ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Όχι Neet's	Neet's	Μαθητής-φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	Neet's	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.
15	174	6,3	6,6	6,0	17,4	0,0	7,6	0,0	9,3	0,3	0,0	0,0	4,6	5,4	5,7	2,9	13,4
16	149	5,4	6,5	4,4	15,0	0,0	6,2	1,6	7,5	0,5	0,0	1,6	3,3	4,8	5,0	4,3	9,7
17	188	6,8	7,4	6,2	18,8	0,0	8,0	1,1	9,8	0,0	0,0	1,1	4,9	6,8	7,2	4,9	9,9
18	247	8,9	8,0	9,7	24,7	0,0	9,8	4,2	11,9	0,5	5,6	4,2	9,5	8,3	8,1	8,3	10,7
19	242	8,7	7,7	9,6	24,2	0,0	8,6	9,3	9,9	2,3	13,9	9,3	11,4	7,6	7,5	9,2	9,7
20	285	10,3	10,6	10,0	0,0	16,1	10,9	8,0	11,9	6,8	2,8	8,0	10,9	8,6	11,8	11,4	8,8
21	292	10,5	10,3	10,7	0,0	16,5	10,8	8,7	12,2	5,3	0,0	8,7	6,8	10,2	10,6	15,1	8,4
22	327	11,8	10,6	12,9	0,0	18,5	11,5	13,3	11,0	13,6	11,1	13,3	10,6	12,9	11,8	13,6	9,3
23	331	12,0	12,5	11,5	0,0	18,8	10,5	18,9	8,4	18,4	33,3	18,9	12,0	13,3	12,9	11,7	9,3
24	534	19,3	19,8	19,0	0,0	30,1	16,1	34,9	8,1	52,3	33,3	34,9	26,0	22,1	19,4	18,6	10,8

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
15	6,2	7,4	3,1	2,0	2,4	2,5	11,9	10,6	8,2	10,9	9,4	7,3	5,1	5,4
16	6,9	10,0	7,7	4,1	8,4	10,0	4,1	7,6	5,7	1,8	6,3	3,6	3,4	5,4
17	6,2	14,2	6,2	13,3	3,2	10,0	6,2	10,6	8,8	7,3	12,5	4,4	5,8	4,5
18	11,5	13,2	9,2	11,2	7,2	10,0	8,2	8,3	11,3	5,5	15,6	10,9	5,3	10,9
19	8,5	6,8	10,8	10,2	11,2	2,5	6,2	6,1	4,4	7,3	10,9	10,5	9,6	9,4
20	12,3	4,2	3,1	10,2	11,6	7,5	8,8	7,6	9,4	7,3	3,1	11,7	12,2	12,4
21	8,5	8,9	9,2	10,2	9,2	15,0	10,8	11,4	6,9	7,3	9,4	12,1	12,1	10,9
22	10,0	7,9	15,4	9,2	11,2	5,0	12,4	9,8	10,7	12,7	4,7	13,7	14,4	11,6
23	13,8	12,1	13,8	12,2	15,9	15,0	9,3	13,6	11,3	10,9	10,9	11,3	10,8	10,9
24	16,1	15,3	21,5	17,4	19,7	22,5	22,1	14,4	23,3	29,0	17,2	14,5	21,3	18,6

ΠΙΝΑΚΑΣ 02

ΕΡΩΤΗΣΗ : Εργάζεστε αυτή την περίοδο;

	ΣΥΝΟΛΟ		Φύλο		Ηλικία		Is Neet		Ιδιότητα				Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
			ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Όχι Neet's	Neet's	Μαθητής-φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	Neet's	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.
ΝΑΙ	700	25,8	27,7	24,2	8,3	35,4	31,2	0,0	16,7	100,0	0,0	0,0	33,5	28,2	23,2	27,5	17,3
ΟΧΙ	2.003	73,9	72,0	75,6	91,1	64,5	68,6	100,0	83,0	0,0	97,2	100,0	65,9	71,5	76,8	72,3	82,5
ΔΞ/ΔΑ	6	0,2	0,2	0,2	0,5	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	2,8	0,0	0,5	0,3	0,0	0,2	0,2

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΝΑΙ	23,6	19,5	20,3	20,0	27,2	25,6	20,8	26,9	32,9	30,9	23,3	22,5	28,7	26,6
ΟΧΙ	76,4	80,5	79,7	80,0	72,4	71,8	79,2	73,1	66,4	69,1	76,7	77,5	71,2	72,9
ΔΞ/ΔΑ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,6	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5

ΠΙΝΑΚΑΣ 03

ΕΡΩΤΗΣΗ : Είστε μαθητής / σπουδαστής / φοιτητής;

	ΣΥΝΟΛΟ		Φύλο		Ηλικία		Is Neet		Ιδιότητα				Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Όχι Neet's	Neet's	Μαθητής-φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	Neet's	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.		
ΝΑΙ	1.857	67,7	64,5	70,4	90,2	54,8	81,7	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	57,1	60,3	70,3	73,3	75,8
ΟΧΙ	878	32,0	35,2	29,2	9,7	44,8	18,2	100,0	0,0	99,2	100,0	100,0	42,7	39,3	29,5	26,3	23,8
ΔΞ/ΔΑ	9	0,3	0,2	0,4	0,1	0,5	0,1	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
ΝΑΙ	68,8	65,8	61,5	74,5	54,0	51,3	64,4	73,8	63,6	63,6	71,9	73,2	69,9	71,3
ΟΧΙ	30,5	32,6	38,5	25,5	46,0	48,7	35,1	26,2	35,7	34,5	28,1	26,4	29,9	28,8
ΔΞ/ΔΑ	0,8	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,6	1,8	0,0	0,4	0,1	0,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 04

ΕΡΩΤΗΣΗ : Παρακολουθείτε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης;

	ΣΥΝΟΛΟ		Φύλο		Ηλικία		Is Neet		Ιδιότητα				Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Όχι Neet's	Neet's	Μαθητής-φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	Neet's	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.		
ΝΑΙ	219	8,0	7,5	8,5	5,7	9,3	9,7	0,0	8,2	8,4	100,0	0,0	8,2	7,8	8,9	9,1	6,1
ΟΧΙ	2.501	91,6	92,2	91,1	93,7	90,5	89,9	100,0	91,5	90,9	0,0	100,0	91,3	92,2	90,7	90,7	93,0
ΔΞ/ΔΑ	10	0,4	0,3	0,4	0,6	0,2	0,4	0,0	0,3	0,8	0,0	0,0	0,5	0,0	0,3	0,2	0,8

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
ΝΑΙ	5,4	5,8	7,7	7,1	7,3	5,1	6,7	8,2	8,9	10,9	17,7	7,8	7,7	10,3
ΟΧΙ	94,6	94,2	90,8	92,9	92,7	89,7	93,3	91,8	90,4	89,1	82,3	92,2	92,1	89,0
ΔΞ/ΔΑ	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8

ΠΙΝΑΚΑΣ 05

ΕΡΩΤΗΣΗ : Εργάζεστε / Είστε μαθητής -σπουδαστής -φοιτητής / Παρακολουθείτε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης;

	ΣΥΝΟΛΟ		Φύλο		Ηλικία		Is Neet		Ιδιότητα				Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Όχι Neet's	Neet's	Μαθητής-φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	Neet's	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.		
μαθητής/σπουδαστής/φοιτητής	1.857	67,8	64,4	70,7	90,6	54,8	81,1	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	56,6	60,6	70,1	73,4	76,6
Εργάζεστε	397	14,5	16,8	12,5	1,4	21,9	17,3	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	19,0	18,1	12,9	14,0	8,6
πρόγραμμα κατάρτισης	36	1,3	1,7	1,0	0,7	1,7	1,6	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	1,6	1,4	2,1	1,0	0,4
NEET	449	16,4	17,1	15,8	7,3	21,6	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	22,8	19,8	14,9	11,6	14,4

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
μαθητής/σπουδαστής/φοιτητής	67,7	66,8	61,5	74,5	53,8	54,1	65,1	73,8	62,0	63,6	73,0	73,8	70,1	71,3
Εργάζεστε	14,6	14,1	10,8	10,2	21,5	21,6	9,9	10,8	22,8	18,2	15,9	13,5	13,6	12,8
πρόγραμμα κατάρτισης	0,0	1,6	1,5	4,1	2,4	0,0	1,0	0,8	2,5	3,6	0,0	0,4	1,1	1,0
NEET	17,7	17,4	26,2	11,2	22,3	24,3	24,0	14,6	12,7	14,5	11,1	12,3	15,2	15,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 06

ΕΡΩΤΗΣΗ : Έχετε εργαστεί στο παρελθόν;

	ΣΥΝΟΛΟ		Φύλο		Ηλικία		Is Neet		Ιδιότητα				Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	1.543	56,0	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Όχι Neet's	Neet's	Μαθητής-φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	Neet's	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.
ΝΑΙ	1.543	56,0	61,8	51,1	30,3	70,4	52,2	73,4	45,5	82,1	66,7	73,4	65,7	64,0	51,1	54,0	45,6
ΟΧΙ	1.211	44,0	38,2	48,9	69,7	29,6	47,8	26,6	54,5	17,9	33,3	26,6	34,3	36,0	48,9	46,0	54,4

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
ΝΑΙ	48,5	47,1	52,3	49,5	54,8	62,5	57,0	57,3	56,3	58,2	62,5	63,6	59,0	51,7
ΟΧΙ	51,5	52,9	47,7	50,5	45,2	37,5	43,0	42,7	43,7	41,8	37,5	36,4	41,0	48,3

ΑΦΟΡΑ ΤΟ 56,0% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (ΕΧΟΥΝ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ):

ΠΙΝΑΚΑΣ 07

ΕΡΩΤΗΣΗ : Πόσος καιρός είναι που δεν εργάζεστε;

	ΣΥΝΟΛΟ		Φύλο		Ηλικία		Is Neet		Ιδιότητα				Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	416	45,3	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Όχι Neet's	Neet's	Μαθητής-φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	Neet's	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.
έως 6 μήνες	416	45,3	42,9	47,9	43,7	46,1	45,9	44,9	46,5	33,3	43,6	44,9	47,4	43,2	43,0	49,4	46,5
έως 1 χρόνο	232	25,4	28,8	22,1	24,7	25,5	24,5	27,1	23,9	22,2	39,1	27,1	27,3	25,4	29,6	20,7	24,1
έως 2 χρόνια	76	8,3	8,1	8,5	3,9	9,8	6,1	12,4	6,4	0,0	4,3	12,4	10,1	9,8	7,5	8,0	5,3
έως 3 χρόνια	38	4,2	4,7	3,6	0,9	5,3	4,1	4,5	3,8	5,6	8,7	4,5	2,2	4,9	4,8	4,3	2,3
πάνω από 3 χρόνια	124	13,6	12,4	14,7	21,6	10,8	15,5	9,2	15,7	22,2	4,3	9,2	10,1	11,4	12,9	16,5	18,0
ΔΞ/ΔΑ	29	3,2	3,1	3,2	5,2	2,5	3,9	1,9	3,7	16,7	0,0	1,9	2,9	5,3	2,2	1,1	3,8

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
έως 6 μήνες	40,0	29,1	64,7	41,9	38,3	62,3	38,1	47,0	55,3	52,9	54,6	60,0	48,1	41,3
έως 1 χρόνο	25,7	26,6	11,8	35,5	25,6	6,3	19,0	29,4	21,3	29,4	40,9	17,9	26,6	30,6
έως 2 χρόνια	11,4	6,3	17,6	9,7	14,0	18,8	9,5	11,8	6,4	0,0	0,0	2,1	9,2	6,6
έως 3 χρόνια	2,9	0,0	0,0	3,2	7,0	6,3	10,7	5,9	2,1	0,0	4,5	2,1	5,2	0,8
πάνω από 3 χρόνια	11,4	30,4	5,9	9,7	12,8	0,0	17,9	5,9	14,9	5,9	0,0	11,6	8,7	20,7
ΔΞ/ΔΑ	8,6	7,6	0,0	0,0	2,3	6,3	4,8	0,0	0,0	11,8	0,0	6,3	2,2	0,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 08

ΕΡΩΤΗΣΗ : Έχετε παρακολουθήσει στο παρελθόν κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης;

	ΣΥΝΟΛΟ		Φύλο		Ηλικία		Is Neet		Ιδιότητα				Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Όχι Neet's	Neet's	Μαθητής - φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	Neet's	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.		
ΝΑΙ	421	15,9	14,6	17,0	7,8	20,4	15,6	17,9	12,1	26,9	66,7	17,9	19,7	16,7	15,4	15,6	12,1
ΟΧΙ	2.228	84,1	85,3	83,0	92,2	79,5	84,4	81,9	87,9	73,1	33,3	81,9	80,3	83,3	84,5	84,4	87,9
ΔΞ/ΔΑ	1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
ΝΑΙ	16,3	8,7	10,8	10,4	22,4	17,5	14,8	4,5	17,9	16,7	20,3	15,2	15,6	20,3
ΟΧΙ	82,9	91,3	89,2	89,6	77,6	82,5	85,2	95,5	82,1	83,3	79,7	84,8	84,4	79,7
ΔΞ/ΔΑ	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ΑΦΟΡΑ ΤΟ 15,9% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ):

ΠΙΝΑΚΑΣ 09

ΕΡΩΤΗΣΗ : Αν ΝΑΙ σας βοήθησε άμεσα ή έμμεσα να βρείτε δουλειά;

	ΣΥΝΟΛΟ		Φύλο		Ηλικία		Is Neet		Ιδιότητα				Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Όχι Neet's	Neet's	Μαθητής - φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	Neet's	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.		
ΝΑΙ	159	23,1	25,7	21,2	15,0	25,9	22,2	28,7	19,7	26,6	40,9	28,7	24,8	24,9	17,9	21,4	26,5
ΟΧΙ	505	73,6	72,3	74,4	81,1	70,9	74,6	67,8	76,7	71,2	59,1	67,8	72,4	72,4	80,8	72,9	68,4
ΔΞ/ΔΑ	23	3,3	2,0	4,4	3,9	3,1	3,2	3,5	3,7	2,2	0,0	3,5	2,9	2,7	1,3	5,7	5,1

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
ΝΑΙ	31,3	15,8	14,3	13,0	36,2	44,4	17,7	10,0	18,5	38,5	12,5	15,7	26,1	25,8
ΟΧΙ	65,6	81,6	85,7	82,6	63,8	55,6	82,3	90,0	72,2	53,8	87,5	80,7	68,2	73,2
ΔΞ/ΔΑ	3,1	2,6	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	7,7	0,0	3,6	5,7	1,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 10

ΕΡΩΤΗΣΗ : Μέχρι πού φοιτήσατε και έχετε ολοκληρώσει αυτή τη φοίτηση;

	ΣΥΝΟΛΟ		Φύλο		Ηλικία		Is Neet		Ιδιότητα				Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
			ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Όχι Neet's	Neet's	Μαθητής-φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	Neet's	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.
Δημοτικό	73	2,6	3,2	2,1	6,2	0,6	2,8	2,0	3,3	0,5	0,0	2,0	2,5	2,6	1,9	0,7	5,6
Γυμνάσιο	466	16,9	18,8	15,2	41,8	2,8	18,8	7,1	22,1	5,3	0,0	7,1	17,8	13,6	16,5	12,3	26,8
Λύκειο	1.437	52,1	54,1	50,4	47,5	54,6	52,4	50,3	54,5	43,8	38,9	50,3	54,8	52,1	50,3	56,9	46,6
ΙΕΚ	174	6,3	6,0	6,6	1,3	9,1	4,9	13,1	2,7	13,4	22,2	13,1	6,6	9,6	5,9	4,3	4,5
ΤΕΙ	161	5,8	5,8	5,8	0,6	8,8	5,4	8,7	4,2	10,9	8,3	8,7	6,8	7,6	5,0	5,8	3,1
ΑΕΙ	432	15,6	11,5	19,2	2,6	23,0	15,0	18,4	12,8	23,8	30,6	18,4	10,7	14,1	19,4	19,1	13,0
Μεταπτυχιακό	19	0,7	0,6	0,7	0,0	1,1	0,7	0,4	0,4	2,3	0,0	0,4	0,8	0,4	1,0	0,9	0,4

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δημοτικό	0,8	3,2	3,1	2,0	0,8	5,0	5,7	3,8	3,8	1,8	1,6	2,8	1,6	2,7
Γυμνάσιο	26,2	22,6	18,5	21,4	13,9	37,5	19,1	19,8	13,8	21,8	26,6	13,0	14,3	13,4
Λύκειο	47,6	51,6	49,1	59,3	54,6	35,0	51,0	54,3	48,4	34,6	45,2	60,6	53,7	49,6
ΙΕΚ	2,3	6,3	6,2	4,1	7,6	2,5	4,1	5,3	8,2	12,7	9,4	6,5	6,9	6,0
ΤΕΙ	6,2	3,7	10,8	2,0	4,8	5,0	5,7	7,6	5,7	10,9	3,1	6,1	4,8	8,7
ΑΕΙ	15,4	12,6	10,8	11,2	16,7	15,0	14,4	9,2	19,5	18,2	12,5	11,0	17,7	18,9
Μεταπτυχιακό	1,5	0,0	1,5	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	1,6	0,0	1,0	0,7

ΠΙΝΑΚΑΣ 11

ΕΡΩΤΗΣΗ : Είστε παντρεμένος/η;

	ΣΥΝΟΛΟ		Φύλο		Ηλικία		Is Neet		Ιδιότητα				Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
			ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Όχι Neet's	Neet's	Μαθητής-φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	Neet's	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.
ΝΑΙ	129	4,6	3,3	5,9	1,7	6,3	3,6	10,2	1,9	11,0	11,1	10,2	5,5	6,7	3,5	4,6	2,9
ΟΧΙ	2.613	95,1	96,5	93,8	98,2	93,3	96,3	89,1	97,9	89,0	88,9	89,1	94,2	93,2	96,0	95,2	96,9
ΔΞ/ΔΑ	7	0,3	0,2	0,3	0,1	0,3	0,1	0,7	0,2	0,0	0,0	0,7	0,3	0,1	0,5	0,2	0,2

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΝΑΙ	8,5	2,1	3,1	3,1	4,8	5,0	6,2	5,3	5,8	12,7	9,5	4,9	4,1	2,7
ΟΧΙ	90,8	97,9	95,4	96,9	94,8	92,5	93,8	94,7	94,2	87,3	90,5	94,7	95,6	97,3
ΔΞ/ΔΑ	0,8	0,0	1,5	0,0	0,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 12

ΕΡΩΤΗΣΗ : Μένετε με τους γονείς σας;

	ΣΥΝΟΛΟ		Φύλο		Ηλικία		Is Neet		Ιδιότητα				Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Όχι Neet's	Neet's	Μαθητής - φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	Neet's	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.		
ΝΑΙ	1.761	64,0	66,0	62,3	83,0	53,3	62,5	71,9	65,4	48,6	66,7	71,9	59,8	63,6	66,7	56,8	73,3
ΟΧΙ	990	36,0	34,0	37,7	17,0	46,6	37,5	28,1	34,6	51,4	33,3	28,1	40,2	36,4	33,2	43,2	26,7
ΔΞ/ΔΑ	1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
ΝΑΙ	57,4	81,0	75,0	40,2	59,0	55,0	64,2	70,5	72,8	69,1	76,2	50,6	65,2	64,0
ΟΧΙ	42,6	19,0	25,0	59,8	41,0	45,0	35,8	29,5	27,2	30,9	23,8	49,4	34,7	36,0
ΔΞ/ΔΑ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 13

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ποιο είναι το μέσο οικογενειακό σας εισόδημα το μήνα;

	ΣΥΝΟΛΟ		Φύλο		Ηλικία		Is Neet		Ιδιότητα				Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Όχι Neet's	Neet's	Μαθητής - φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	Neet's	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.		
εως 500 ευρώ	367	13,4	11,3	15,1	12,5	13,8	12,4	18,6	11,2	17,5	16,7	18,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
από 501-1000 ευρώ	721	26,3	25,0	27,3	24,0	27,6	25,1	31,5	23,4	32,7	27,8	31,5	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
από 1001-1500 ευρώ	583	21,2	21,5	21,1	19,7	22,1	21,8	19,5	22,2	19,0	33,3	19,5	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
από 1501-2500 ευρώ	360	13,1	13,1	13,2	11,6	14,0	13,9	8,9	14,5	11,4	11,1	8,9	0,0	0,0	0,0	61,2	0,0
πάνω από 2500 ευρώ	228	8,3	10,6	6,3	6,0	9,6	8,7	6,0	8,7	9,1	5,6	6,0	0,0	0,0	0,0	38,8	0,0
ΔΞ/ΔΑ	485	17,7	18,5	17,0	26,2	12,9	18,1	15,5	20,0	10,3	5,5	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
εως 500 ευρώ	14,6	15,3	7,7	17,5	12,0	23,1	15,5	10,2	14,0	25,5	12,7	15,8	12,2	10,7
από 501-1000 ευρώ	25,4	26,8	24,6	19,6	29,6	12,8	29,0	31,3	31,2	34,5	31,7	24,7	26,8	20,6
από 1001-1500 ευρώ	28,5	20,0	21,5	16,5	23,2	25,6	21,2	23,4	18,5	9,1	12,7	22,7	20,7	22,3
από 1501-2500 ευρώ	6,9	11,1	15,4	24,7	12,0	17,9	13,5	6,3	14,0	10,9	17,5	10,5	13,6	15,1
πάνω από 2500 ευρώ	8,5	5,3	12,3	13,4	4,0	7,7	6,7	10,2	5,1	5,5	4,8	5,7	11,9	8,2
ΔΞ/ΔΑ	16,1	21,5	18,5	8,3	19,2	12,9	14,1	18,6	17,2	14,5	20,6	20,6	14,8	23,1

ΠΙΝΑΚΑΣ 14

ΕΡΩΤΗΣΗ : Είστε ασφαλισμένος;

	ΣΥΝΟΛΟ		Φύλο		Ηλικία		Is Neet		Ιδιότητα				Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Όχι Neet's	Neet's	Μαθητής-φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	Neet's	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.		
ΝΑΙ	2.180	79,1	78,2	79,8	74,0	82,0	80,5	71,7	79,4	86,4	75,0	71,7	76,6	77,4	81,1	81,6	78,5
ΟΧΙ	482	17,5	18,4	16,7	17,9	17,2	15,6	26,9	15,9	13,1	25,0	26,9	21,8	19,1	16,3	15,9	14,9
ΔΞ/ΔΑ	95	3,4	3,4	3,5	8,1	0,8	3,9	1,3	4,7	0,5	0,0	1,3	1,6	3,5	2,6	2,6	6,6

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΝΑΙ	83,1	73,2	80,0	80,4	79,3	83,3	77,8	76,5	78,0	85,5	71,9	78,9	79,4	81,7
ΟΧΙ	13,8	22,1	20,0	15,5	17,5	16,7	19,6	16,7	17,0	12,7	20,3	18,2	18,2	14,1
ΔΞ/ΔΑ	3,1	4,7	0,0	4,1	3,2	0,0	2,6	6,8	5,0	1,8	7,8	2,8	2,3	4,2

ΠΙΝΑΚΑΣ 15

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ποιος σας στηρίζει οικονομικά;

	ΣΥΝΟΛΟ		Φύλο		Ηλικία		Is Neet		Ιδιότητα				Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Όχι Neet's	Neet's	Μαθητής-φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	Neet's	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.		
γονείς	2.122	77,0	73,2	80,3	93,0	68,0	77,5	74,8	88,1	28,6	61,1	74,8	69,6	71,5	82,8	77,8	83,2
σύζυγος	64	2,3	0,3	4,0	0,4	3,4	1,5	6,5	0,8	4,3	8,3	6,5	3,8	4,2	1,0	1,2	1,4
συγγενείς	57	2,1	2,6	1,6	2,3	1,9	1,9	3,1	1,9	1,3	5,6	3,1	4,4	2,2	1,5	1,4	1,4
φίλοι	11	0,4	0,6	0,3	0,3	0,5	0,3	0,9	0,2	1,0	0,0	0,9	0,5	0,6	0,0	0,3	0,6
κανείς	498	18,1	23,1	13,8	4,0	26,0	18,7	14,5	9,0	64,5	22,2	14,5	21,4	21,5	14,5	19,3	13,2
ΔΞ/ΔΑ	3	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0	0,3	2,8	0,2	0,3	0,0	0,2	0,0	0,2

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
γονείς	74,7	84,7	80,0	78,3	74,7	72,5	81,5	84,1	78,1	70,4	78,2	76,9	71,9	80,5
σύζυγος	1,5	1,6	0,0	2,1	2,8	0,0	4,6	2,3	3,1	11,1	3,1	2,0	2,3	0,7
συγγενείς	4,6	2,1	0,0	3,1	2,0	0,0	0,5	1,5	2,5	0,0	3,1	0,4	3,0	1,7
φίλοι	0,0	0,5	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,8	0,4	0,5
κανείς	19,2	11,1	20,0	14,4	20,5	27,5	13,4	12,1	15,7	18,5	15,6	19,9	22,1	16,4
ΔΞ/ΔΑ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1.2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

	NEET's		Φύλο		Ηλικία		Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	NEET's		ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ	23	5,1	5,6	4,7	5,5	5,1	4,8	7,1	3,4	4,5	4,3
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	32	7,2	6,5	7,7	12,3	6,1	8,4	6,4	8,0	3,0	10,1
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	17	3,8	4,7	3,0	1,4	4,3	1,2	2,8	2,3	10,4	4,3
ΗΠΕΙΡΟΣ	11	2,5	2,3	2,6	0,0	2,9	2,4	2,1	3,4	4,5	0,0
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	56	12,5	13,1	12,0	13,7	12,3	7,2	14,2	17,2	11,9	10,1
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	9	2,0	3,3	0,9	1,4	2,1	2,4	0,7	4,6	1,5	1,4
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	45	10,1	10,3	9,9	8,2	10,7	13,3	9,9	10,3	11,9	4,3
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	19	4,3	5,6	3,0	6,8	3,7	2,4	5,7	3,4	6,0	2,9
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	20	4,5	5,6	3,4	6,8	4,0	1,2	5,7	5,7	6,0	2,9
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	8	1,8	1,9	1,7	1,4	1,9	4,8	1,4	1,1	0,0	1,4
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	7	1,6	2,3	0,9	1,4	1,6	2,4	1,4	0,0	1,5	2,9
ΚΡΗΤΗ	30	6,7	7,5	6,0	6,8	6,7	8,4	7,1	3,4	6,0	8,7
ΑΤΤΙΚΗ	110	24,5	21,0	27,9	19,2	25,5	31,5	27,0	20,0	22,4	20,6
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	60	13,4	10,3	16,3	15,1	13,1	9,6	8,5	17,2	10,4	26,1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α2.2 ΦΥΛΟ

	NEET's		Φύλο		Ηλικία		Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	NEET's		ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.
άνδρας	216	48,1	100,0	0,0	57,5	46,3	38,6	45,7	47,1	55,2	56,5
γυναίκα	233	51,9	0,0	100,0	42,5	53,7	61,4	54,3	52,9	44,8	43,5

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
άνδρας	52,2	43,8	58,8	45,5	50,0	77,8	48,9	63,2	60,0	50,0	71,4	53,3	40,9	36,7
γυναίκα	47,8	56,3	41,2	54,5	50,0	22,2	51,1	36,8	40,0	50,0	28,6	46,7	59,1	63,3

ΠΙΝΑΚΑΣ Α3.2 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΙΚΙΑ ΣΑΣ;

	NEET's		Φύλο		Ηλικία		Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	NEET's		ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.
15-19	73	16,3	19,4	13,3	100,0	0,0	13,3	16,3	11,5	17,9	24,6
20-24	376	83,7	80,6	86,7	0,0	100,0	86,7	83,7	88,5	82,1	75,4

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
15-19	17,4	28,1	5,9	0,0	17,9	11,1	13,0	26,3	25,0	12,5	14,3	16,7	12,7	18,3
20-24	82,6	71,9	94,1	100,0	82,1	88,9	87,0	73,7	75,0	87,5	85,7	83,3	87,3	81,7

ΠΙΝΑΚΑΣ 01.2

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ποιά είναι η ηλικία σας ακριβώς;

	ΝΕΕΤ's		Φύλο		Ηλικία		Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	0	0,0	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ./Δ.Α.
15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	7	1,6	2,8	0,4	9,6	0,0	1,2	0,0	1,1	3,0	4,3
17	5	1,1	1,9	0,4	6,8	0,0	2,4	0,7	0,0	0,0	2,9
18	19	4,2	3,7	4,7	26,0	0,0	2,4	5,0	3,4	3,0	7,2
19	42	9,4	11,1	7,7	57,5	0,0	7,2	10,6	6,9	11,9	10,1
20	36	8,0	12,0	4,3	0,0	9,5	10,8	5,0	12,6	4,5	8,7
21	39	8,7	9,7	7,7	0,0	10,3	3,6	9,9	9,2	9,0	11,6
22	60	13,4	13,0	13,7	0,0	15,9	14,5	12,1	17,2	11,9	11,6
23	84	18,7	20,8	16,7	0,0	22,5	13,3	19,9	20,7	19,4	20,3
24	157	34,9	25,0	44,4	0,0	41,8	44,6	36,8	28,9	37,3	23,3

	Περιφέρεια														
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ	
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
16	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,7	
17	4,3	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	3,3	0,9	0,0	
18	4,3	9,4	0,0	0,0	0,0	11,1	4,3	5,3	15,0	0,0	0,0	0,0	3,6	6,7	
19	8,7	15,6	5,9	0,0	12,5	0,0	6,5	15,8	10,0	12,5	14,3	13,3	6,4	10,0	
20	13,0	3,1	0,0	0,0	10,7	11,1	15,2	10,5	5,0	12,5	0,0	6,7	5,5	10,0	
21	8,7	12,5	11,8	9,1	16,1	22,2	2,2	5,3	10,0	12,5	14,3	3,3	6,4	8,3	
22	21,7	9,4	17,6	9,1	17,9	0,0	6,5	10,5	5,0	12,5	14,3	20,0	15,5	11,7	
23	8,7	31,3	23,5	27,3	17,9	33,3	15,2	21,1	15,0	0,0	14,3	20,0	17,3	20,0	
24	30,6	15,6	41,2	54,5	19,5	22,3	47,9	26,2	40,0	50,0	42,8	33,4	42,6	31,6	

ΠΙΝΑΚΑΣ 06.2

ΕΡΩΤΗΣΗ : Έχετε εργαστεί στο παρελθόν;

	NEET's	Φύλο		Ηλικία		Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα					
		ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	ΔΞ./ΔΑ.	
ΝΑΙ	329	73,6	77,1	70,4	56,2	76,8	79,5	83,0	63,2	68,7	63,8
ΟΧΙ	118	26,4	22,9	29,6	43,8	23,2	20,5	17,0	36,8	31,3	36,2

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
ΝΑΙ	82,6	62,5	64,7	90,9	66,1	88,9	78,3	63,2	85,0	87,5	57,1	90,0	80,0	55,0
ΟΧΙ	17,4	37,5	35,3	9,1	33,9	11,1	21,7	36,8	15,0	12,5	42,9	10,0	20,0	45,0

ΑΦΟΡΑ ΤΟ 65,9% ΤΩΝ ΝΕΕΤ's (ΕΧΟΥΝ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ):

ΠΙΝΑΚΑΣ 07.2

ΕΡΩΤΗΣΗ : Πόσος καιρός είναι που δεν εργάζεστε;

	NEET's	Φύλο		Ηλικία		Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα					
		ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	ΔΞ./ΔΑ.	
έως 6 μήνες	140	44,6	47,4	42,2	38,3	45,7	47,7	43,0	48,1	43,8	44,3
έως 1 χρόνο	85	27,2	27,9	26,4	38,2	25,7	28,4	25,2	31,5	22,0	30,2
έως 2 χρόνια	39	12,5	11,7	13,2	11,8	12,5	13,4	15,0	11,1	9,8	9,3
έως 3 χρόνια	14	4,5	3,9	5,0	0,0	5,0	3,0	6,5	0,0	7,3	2,3
πάνω από 3 χρόνια	29	9,3	7,8	10,7	8,8	9,3	6,0	7,5	7,4	17,1	11,6
ΔΞ/ΔΑ	6	1,9	1,3	2,5	2,9	1,8	1,5	2,8	1,9	0,0	2,3

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
έως 6 μήνες	38,9	18,2	60,0	40,0	35,0	50,0	43,3	22,3	54,5	57,1	40,0	59,3	53,2	46,7
έως 1 χρόνο	22,2	45,5	10,0	30,0	32,5	16,7	10,8	33,3	27,3	28,6	60,0	14,8	29,6	33,3
έως 2 χρόνια	16,7	13,6	20,0	10,0	15,0	33,3	13,5	33,3	18,2	0,0	0,0	3,7	8,6	13,3
έως 3 χρόνια	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	8,1	11,1	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7	0,0
πάνω από 3 χρόνια	22,2	13,6	10,0	10,0	7,5	0,0	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	4,9	6,7
ΔΞ/ΔΑ	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	14,3	0,0	7,4	0,0	0,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 08.2

ΕΡΩΤΗΣΗ : Έχετε παρακολουθήσει στο παρελθόν κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης;

	ΝΕΕΤ's		Φύλο		Ηλικία		Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ./Δ.Α.		
ΝΑΙ	77	17,7	15,5	19,7	4,3	20,5	16,9	19,6	14,3	23,1	13,8
ΟΧΙ	357	82,1	84,0	80,3	95,7	79,2	83,1	80,4	84,5	76,9	86,2
ΔΞ/ΔΑ	1	0,2	0,5	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
ΝΑΙ	26,1	16,1	17,6	9,1	23,2	44,4	17,8	5,9	15,0	0,0	0,0	13,3	16,8	21,8
ΟΧΙ	69,6	83,9	82,4	90,9	76,8	55,6	82,2	94,1	85,0	100,0	100,0	86,7	83,2	78,2
ΔΞ/ΔΑ	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ΑΦΟΡΑ ΤΟ 17,7% ΤΩΝ ΝΕΕΤ's (ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ):

ΠΙΝΑΚΑΣ 09.2

ΕΡΩΤΗΣΗ : Αν ΝΑΙ σας βοήθησε άμεσα ή έμμεσα να βρείτε δουλειά;

	ΝΕΕΤ's		Φύλο		Ηλικία		Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ./Δ.Α.		
ΝΑΙ	33	28,9	27,5	30,2	5,9	32,7	33,3	37,8	16,7	20,0	26,7
ΟΧΙ	77	67,5	68,6	66,7	88,2	64,3	55,6	62,2	83,3	75,0	66,7
ΔΞ/ΔΑ	4	3,5	3,9	3,2	5,9	3,1	11,1	0,0	0,0	5,0	6,7

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
ΝΑΙ	42,9	14,3	0,0	33,3	33,3	50,0	15,8	0,0	20,0	0,0	0,0	27,3	37,0	30,8
ΟΧΙ	57,1	85,7	100,0	66,7	66,7	50,0	84,2	100,0	60,0	0,0	0,0	72,7	51,9	69,2
ΔΞ/ΔΑ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2

ΕΡΩΤΗΣΗ : Μέχρι πού φοιτήσατε και έχετε ολοκληρώσει αυτή τη φοίτηση;

	NEET's	Φύλο		Ηλικία		Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
		ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	ΔΞ./ΔΑ.
Δημοτικό	9 2,0	3,2	0,9	4,1	1,6	1,2	3,5	1,1	0,0	0,0
Γυμνάσιο	32 7,1	9,3	5,2	15,1	5,6	15,7	2,1	3,4	7,5	11,6
Λύκειο	226 50,4	56,5	44,6	78,0	44,8	51,8	55,4	42,7	43,2	56,6
ΙΕΚ	59 13,1	10,6	15,5	1,4	15,4	12,0	16,3	12,6	14,9	7,2
ΤΕΙ	38 8,5	7,4	9,4	0,0	10,3	4,8	13,5	6,9	9,0	4,3
ΑΕΙ	83 18,5	12,5	24,0	1,4	21,8	14,5	8,5	32,2	25,4	20,3
Μεταπτυχιακό	2 0,4	0,5	0,4	0,0	0,5	0,0	0,7	1,1	0,0	0,0

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δημοτικό	0,0	3,1	5,9	9,1	0,0	11,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0
Γυμνάσιο	17,4	3,1	5,9	0,0	8,9	11,1	6,5	21,1	0,0	12,5	14,3	3,3	6,4	5,0
Λύκειο	47,8	65,6	58,7	45,4	55,4	55,6	43,5	47,3	60,0	62,5	28,5	56,6	46,4	45,0
ΙΕΚ	8,7	6,3	11,8	18,2	12,5	11,1	13,0	15,8	5,0	0,0	28,6	6,7	18,2	15,0
ΤΕΙ	8,7	3,1	5,9	0,0	3,6	11,1	8,7	10,5	10,0	25,0	14,3	16,7	4,5	18,3
ΑΕΙ	17,4	18,8	11,8	27,3	19,6	0,0	26,1	5,3	20,0	0,0	14,3	10,0	23,6	16,7
Μεταπτυχιακό	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 11.2

ΕΡΩΤΗΣΗ : Είστε παντρεμένος/η;

	NEET's	Φύλο		Ηλικία		Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
		ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	ΔΞ./ΔΑ.
ΝΑΙ	46 10,3	4,7	15,5	2,8	11,7	12,0	14,9	7,0	9,0	4,3
ΟΧΙ	399 89,1	94,4	84,1	95,8	87,8	88,0	84,4	91,9	89,6	95,7
ΔΞ/ΔΑ	3 0,7	0,9	0,4	1,4	0,5	0,0	0,7	1,2	1,5	0,0

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΝΑΙ	17,4	9,4	5,9	27,3	3,6	11,1	13,0	21,1	5,3	12,5	14,3	6,7	12,7	5,0
ΟΧΙ	78,3	90,6	94,1	72,7	96,4	77,8	87,0	78,9	94,7	87,5	85,7	90,0	87,3	95,0
ΔΞ/ΔΑ	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 12.2

ΕΡΩΤΗΣΗ : Μένετε με τους γονείς σας;

	NEET's		Φύλο		Ηλικία		Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
			ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	ΔΞ./ΔΑ.
ΝΑΙ	321	71,8	76,2	67,8	83,6	69,6	63,9	68,1	74,7	83,6	75,4
ΟΧΙ	126	28,2	23,8	32,2	16,4	30,4	36,1	31,9	25,3	16,4	24,6
ΔΞ/ΔΑ	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
ΝΑΙ	73,9	84,4	88,2	54,5	69,6	55,6	67,4	89,5	75,0	75,0	100,0	73,3	64,5	73,3
ΟΧΙ	26,1	15,6	11,8	45,5	30,4	44,4	32,6	10,5	25,0	25,0	0,0	26,7	35,5	26,7
ΔΞ/ΔΑ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 13.2

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ποιο είναι το μέσο οικογενειακό σας εισόδημα το μήνα;

	NEET's		Φύλο		Ηλικία		Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
			ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	ΔΞ./ΔΑ.
εως 500 ευρώ	83	18,6	15,0	21,9	15,1	19,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
από 501-1000 ευρώ	140	31,4	30,0	32,6	31,5	31,6	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
από 1001-1500 ευρώ	87	19,5	19,2	19,7	13,7	20,6	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
από 1501-2500 ευρώ	40	9,0	9,4	8,6	9,6	8,8	0,0	0,0	0,0	59,7	0,0
πάνω από 2500 ευρώ	27	6,1	8,0	4,3	6,8	5,9	0,0	0,0	0,0	40,3	0,0
ΔΞ/ΔΑ	69	15,4	18,4	12,9	23,3	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
εως 500 ευρώ	17,4	21,9	5,9	18,2	10,7	22,2	24,4	10,5	5,0	50,0	28,6	23,3	23,6	13,3
από 501-1000 ευρώ	43,5	28,1	23,5	27,3	35,7	11,1	31,1	42,1	40,0	25,0	28,6	33,3	34,5	20,0
από 1001-1500 ευρώ	13,0	21,9	11,8	27,3	26,8	44,4	20,0	15,8	25,0	12,5	0,0	10,0	15,5	25,0
από 1501-2500 ευρώ	4,3	6,3	17,6	18,2	10,7	11,1	13,3	5,3	15,0	0,0	0,0	6,7	7,3	8,3
πάνω από 2500 ευρώ	8,7	0,0	23,5	9,0	3,6	0,0	4,4	15,8	5,0	0,0	14,3	6,7	6,4	3,3
ΔΞ/ΔΑ	13,1	21,8	17,7	0,0	12,5	11,2	6,8	10,5	10,0	12,5	28,5	20,0	12,7	30,1

ΠΙΝΑΚΑΣ 14.2

ΕΡΩΤΗΣΗ : Είστε ασφαλισμένοι;

	NEET's		Φύλο		Ηλικία		Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	ΔΞ./ΔΑ.		
ΝΑΙ	319	71,7	71,7	71,7	68,5	72,4	69,9	66,7	78,2	77,3	70,6
ΟΧΙ	120	27,0	26,9	27,0	26,0	27,1	30,1	32,6	19,5	21,2	26,5
ΔΞ/ΔΑ	6	1,3	1,4	1,3	5,5	0,5	0,0	0,7	2,3	1,5	2,9

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΝΑΙ	87,0	68,8	58,8	72,7	60,7	100,0	71,7	78,9	65,0	75,0	71,4	60,0	74,3	78,3
ΟΧΙ	13,0	31,3	41,2	27,3	35,7	0,0	23,9	15,8	35,0	25,0	28,6	36,7	25,7	21,7
ΔΞ/ΔΑ	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	4,3	5,3	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 15.2

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ποιος σας στηρίζει οικονομικά;

	NEET's		Φύλο		Ηλικία		Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	ΔΞ./ΔΑ.		
γονείς	334	74,8	72,9	76,3	86,3	72,5	66,3	70,3	85,1	86,5	69,7
σύζυγος	29	6,5	0,5	12,0	0,0	7,7	7,2	9,9	4,6	3,0	4,3
συγγενείς	14	3,1	3,7	2,6	5,5	2,7	6,0	3,5	1,1	1,5	2,9
φίλοι	4	0,9	0,9	0,9	1,4	0,8	1,2	1,4	0,0	0,0	1,4
κανείς	65	14,5	21,5	8,2	6,8	16,0	18,1	14,9	9,2	9,0	21,7
ΔΞ/ΔΑ	1	0,2	0,5	0,0	0,0	0,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
γονείς	73,9	81,1	82,4	54,5	71,4	66,7	84,8	68,4	75,0	62,5	71,4	63,3	70,9	86,6
σύζυγος	8,7	6,3	0,0	18,2	3,6	0,0	10,9	15,8	5,0	0,0	0,0	6,7	8,2	1,7
συγγενείς	8,7	6,3	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	5,3	5,0	0,0	14,3	0,0	2,7	0,0
φίλοι	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,9	1,7
κανείς	8,7	6,3	17,6	18,2	17,9	33,3	4,3	10,5	15,0	37,5	14,3	26,7	16,4	10,0
ΔΞ/ΔΑ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1.3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΝΕΕΤ'S		Φύλο		Ηλικία		Ιδιότητα			Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
			ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Μαθητής - φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ	107	4,7	5,9	3,6	5,1	4,4	4,8	4,8	0,0	5,4	4,0	6,9	3,3	4,4
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	152	6,7	6,0	7,2	9,6	4,7	6,6	6,6	8,3	7,9	6,9	6,3	5,5	7,8
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	48	2,1	1,2	2,8	2,5	1,8	2,2	1,8	2,8	1,4	2,1	2,4	2,1	2,2
ΗΠΕΙΡΟΣ	87	3,8	3,0	4,5	4,4	3,4	3,9	2,5	11,1	5,4	2,8	2,6	6,6	2,0
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	195	8,5	8,4	8,6	7,7	9,1	7,3	13,7	16,7	8,6	9,5	8,7	6,3	10,0
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	28	1,2	1,7	0,8	1,2	1,2	1,1	2,0	0,0	2,1	0,5	1,2	1,6	1,0
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	146	6,4	7,0	5,9	7,1	5,9	6,8	4,8	5,6	6,8	7,2	6,5	6,1	5,6
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	111	4,9	5,7	4,2	5,4	4,5	5,2	3,5	2,8	3,6	5,5	5,5	3,3	5,4
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	137	6,0	6,3	5,7	6,1	6,0	5,3	9,1	11,1	7,1	7,2	4,9	5,1	6,1
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	47	2,1	1,8	2,3	1,8	2,2	1,9	2,5	5,6	3,6	3,0	0,8	1,8	1,7
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	56	2,5	1,9	2,9	3,7	1,6	2,5	2,5	0,0	2,1	3,2	1,6	2,3	2,7
ΚΡΗΤΗ	214	9,4	9,5	9,3	9,2	9,5	9,7	8,4	2,8	11,4	8,6	10,7	6,8	10,8
ΑΤΤΙΚΗ	613	26,8	26,3	27,7	21,7	30,5	27,3	24,9	22,1	22,1	27,2	26,7	32,8	22,0
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	340	14,9	15,3	14,5	14,5	15,2	15,4	12,9	11,1	12,5	12,3	15,2	16,4	18,3

ΠΙΝΑΚΑΣ Α2.3 ΦΥΛΟ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΝΕΕΤ'S		Φύλο		Ηλικία		Ιδιότητα			Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
			ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Μαθητής - φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.
άνδρας	1.046	45,7	100,0	0,0	45,4	45,9	43,8	53,4	58,3	39,1	43,5	46,5	49,9	46,7
γυναίκα	1.244	54,3	0,0	100,0	54,6	54,1	56,2	46,6	41,7	60,9	56,5	53,5	50,1	53,3

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
άνδρας	57,9	41,4	27,1	35,6	45,1	64,3	50,0	53,2	48,2	40,4	35,7	46,3	44,4	47,1
γυναίκα	42,1	58,6	72,9	64,4	54,9	35,7	50,0	46,8	51,8	59,6	64,3	53,7	55,6	52,9

ΠΙΝΑΚΑΣ Α3.3 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΙΚΙΑ ΣΑΣ;

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΝΕΕΤ'S		Φύλο		Ηλικία		Ιδιότητα			Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
			ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Μαθητής - φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.
15-19	921	40,2	40,0	40,4	100,0	0,0	48,5	3,5	19,4	39,5	37,5	37,4	31,4	58,5
20-24	1.369	59,8	60,0	59,6	0,0	100,0	51,5	96,5	80,6	60,5	62,5	62,6	68,6	41,5

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
15-19	43,9	57,9	47,9	46,0	36,4	39,3	44,5	45,0	40,6	36,2	60,7	39,7	32,5	39,1
20-24	56,1	42,1	52,1	54,0	63,6	60,7	55,5	55,0	59,4	63,8	39,3	60,3	67,5	60,9

ΠΙΝΑΚΑΣ 01.3

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ποιά είναι η ηλικία σας ακριβώς;

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΝΕΕΤ'S		Φύλο		Ηλικία		Ιδιότητα			Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Μαθητής - φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.		
15	174	7,6	8,0	7,2	18,9	0,0	9,3	0,3	0,0	6,0	6,8	6,7	3,3	15,9
16	141	6,2	7,4	5,1	15,4	0,0	7,5	0,5	0,0	3,9	6,0	5,7	4,5	10,7
17	183	8,0	8,7	7,4	19,8	0,0	9,8	0,0	0,0	5,7	8,4	8,5	5,7	11,2
18	225	9,8	9,0	10,5	24,4	0,0	11,9	0,5	5,6	11,0	9,3	8,9	9,2	11,2
19	198	8,6	6,9	10,1	21,5	0,0	9,9	2,3	13,9	12,8	7,0	7,7	8,8	9,5
20	249	10,9	10,4	11,3	0,0	18,2	11,9	6,8	2,8	11,0	9,6	11,7	12,5	9,0
21	247	10,8	10,5	11,0	0,0	18,0	12,2	5,3	0,0	7,8	10,4	10,9	15,8	7,3
22	263	11,5	9,8	12,9	0,0	19,2	11,0	13,6	11,1	9,6	13,2	10,9	13,6	8,8
23	241	10,5	10,8	10,3	0,0	17,6	8,4	18,4	33,3	11,7	11,1	11,3	10,9	7,6
24	369	16,1	18,5	14,2	0,0	27,0	8,1	52,3	33,3	20,5	18,2	17,7	15,7	8,8

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
15	7,5	9,2	4,2	2,3	3,1	3,6	15,8	12,6	9,4	12,8	10,7	8,4	6,0	6,5
16	8,4	12,5	10,4	4,6	9,2	14,3	4,8	8,1	6,5	2,1	7,1	4,2	3,8	6,2
17	6,5	17,1	8,3	14,9	4,1	14,3	8,2	11,7	10,1	8,5	14,3	4,7	6,7	5,3
18	13,1	14,5	12,5	12,6	9,2	7,1	9,6	8,1	10,9	6,4	17,9	12,1	5,7	11,8
19	8,4	4,6	12,5	11,5	10,8	0,0	6,2	4,5	3,6	6,4	10,7	10,3	10,3	9,4
20	12,1	4,6	4,2	11,5	11,8	7,1	6,8	7,2	10,1	6,4	3,6	12,6	13,5	12,9
21	8,4	7,9	8,3	10,3	7,2	14,3	13,0	12,6	6,5	6,4	8,9	13,1	12,9	11,2
22	7,5	6,6	14,6	9,2	9,2	7,1	14,4	9,9	11,6	12,8	3,6	13,1	14,2	11,5
23	15,0	7,2	10,4	10,3	15,4	7,1	7,5	12,6	10,9	12,8	10,7	9,8	9,5	9,4
24	13,1	15,8	14,6	12,8	20,0	25,1	13,7	12,7	20,4	25,4	12,5	11,7	17,4	15,8

ΠΙΝΑΚΑΣ 02.3

ΕΡΩΤΗΣΗ : Εργάζεστε αυτή την περίοδο;

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΝΕΕΤ'S		Φύλο		Ηλικία		Ιδιότητα			Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Μαθητής - φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.		
ΝΑΙ	700	31,2	33,8	29,0	9,1	45,6	16,7	100,0	0,0	43,6	35,6	27,4	31,4	20,5
ΟΧΙ	1.538	68,6	65,9	70,8	90,5	54,3	83,0	0,0	97,2	56,1	64,0	72,6	68,4	79,2
ΔΞ/ΔΑ	5	0,2	0,3	0,2	0,5	0,1	0,2	0,0	2,8	0,4	0,4	0,0	0,2	0,3

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
ΝΑΙ	28,8	24,3	27,7	22,6	35,1	35,7	27,6	31,5	37,9	36,2	26,4	26,1	34,1	31,6
ΟΧΙ	71,2	75,7	72,3	77,4	64,4	64,3	72,4	68,5	61,4	63,8	73,6	73,9	65,8	67,8
ΔΞ/ΔΑ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6

ΠΙΝΑΚΑΣ 03.3

ΕΡΩΤΗΣΗ : Είστε μαθητής / σπουδαστής / φοιτητής;

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΝΕΕΤ'S		Φύλο		Ηλικία		Ιδιότητα			Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	1.857	81,7	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Μαθητής - φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.
ΝΑΙ	1.857	81,7	78,4	84,5	97,8	70,7	100,0	0,0	0,0	74,9	76,3	82,9	83,5	89,5
ΟΧΙ	413	18,2	21,5	15,4	2,2	29,0	0,0	99,2	100,0	25,1	23,5	17,1	16,1	10,5
ΔΞ/ΔΑ	3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,8	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
ΝΑΙ	83,8	80,9	83,3	83,9	69,6	71,4	85,6	88,1	73,7	74,5	82,1	84,1	83,3	84,6
ΟΧΙ	15,2	18,4	16,7	16,1	30,4	28,6	14,4	11,9	26,3	23,4	17,9	15,9	16,7	15,4
ΔΞ/ΔΑ	1,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 04.3

ΕΡΩΤΗΣΗ : Παρακολουθείτε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης;

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΝΕΕΤ'S		Φύλο		Ηλικία		Ιδιότητα			Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	219	9,7	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Μαθητής - φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.
ΝΑΙ	219	9,7	9,1	10,2	6,2	12,0	8,2	8,4	100,0	10,7	9,9	10,5	10,4	7,3
ΟΧΙ	2.029	89,9	90,5	89,5	93,2	87,8	91,5	90,9	0,0	88,9	90,1	89,3	89,4	91,7
ΔΞ/ΔΑ	8	0,4	0,4	0,3	0,6	0,2	0,3	0,8	0,0	0,4	0,0	0,2	0,2	1,0

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
ΝΑΙ	6,5	7,2	10,4	8,0	9,4	7,4	9,0	9,9	10,3	12,8	20,4	9,0	9,1	12,1
ΟΧΙ	93,5	92,8	87,5	92,0	90,6	88,9	91,0	90,1	89,0	87,2	79,6	91,0	90,7	87,0
ΔΞ/ΔΑ	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9

ΠΙΝΑΚΑΣ 05.3

ΕΡΩΤΗΣΗ : Εργάζεστε / Είστε μαθητής -σπουδαστής -φοιτητής / Παρακολουθείτε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης;

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΝΕΕΤ'S		Φύλο		Ηλικία		Ιδιότητα			Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	1.857	81,1	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Μαθητής - φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.
μαθητής/ σπουδαστής/ φοιτητής	1.857	81,1	77,7	83,9	97,7	69,9	100,0	0,0	0,0	73,3	75,6	82,4	83,0	89,5
Εργάζεστε	397	17,3	20,3	14,9	1,5	28,0	0,0	100,0	0,0	24,6	22,6	15,2	15,8	10,0
πρόγραμμα κατάρτισης	36	1,6	2,0	1,2	0,8	2,1	0,0	0,0	100,0	2,1	1,8	2,4	1,2	0,5

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
μαθητής/ σπουδαστής/ φοιτητής	82,2	80,9	83,3	83,9	69,2	71,4	85,6	86,5	71,0	74,5	82,1	84,1	82,7	83,8
Εργάζεστε	17,8	17,1	14,6	11,5	27,7	28,6	13,0	12,6	26,1	21,3	17,9	15,4	16,0	15,0
πρόγραμμα κατάρτισης	0,0	2,0	2,1	4,6	3,1	0,0	1,4	0,9	2,9	4,3	0,0	0,5	1,3	1,2

ΠΙΝΑΚΑΣ 06.3

ΕΡΩΤΗΣΗ : Έχετε εργαστεί στο παρελθόν;

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΝΕΕΤ'S		Φύλο		Ηλικία		Ιδιότητα			Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	1.190	52,2	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Μαθητής - φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.
ΝΑΙ	1.190	52,2	58,2	47,2	28,0	68,4	45,5	82,1	66,7	61,6	58,7	48,9	51,6	42,3
ΟΧΙ	1.088	47,8	41,8	52,8	72,0	31,6	54,5	17,9	33,3	38,4	41,3	51,1	48,4	57,7

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
ΝΑΙ	41,1	42,4	47,9	44,2	51,5	53,6	50,3	55,9	51,8	53,2	62,5	59,2	54,8	50,9
ΟΧΙ	58,9	57,6	52,1	55,8	48,5	46,4	49,7	44,1	48,2	46,8	37,5	40,8	45,2	49,1

ΑΦΟΡΑ ΤΟ 52,2% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΚΤΟΣ ΝΕΕΤ'S (ΕΧΟΥΝ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ):

ΠΙΝΑΚΑΣ 07.3

ΕΡΩΤΗΣΗ : Πόσος καιρός είναι που δεν εργάζεστε;

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΝΕΕΤ'S		Φύλο		Ηλικία		Ιδιότητα			Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	270	45,9	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Μαθητής - φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.
έως 6 μήνες	270	45,9	40,2	51,4	44,6	46,6	46,5	33,3	43,6	48,7	43,4	40,8	50,7	47,7
έως 1 χρόνο	144	24,5	29,6	19,7	22,3	25,6	23,9	22,2	39,1	27,1	25,3	28,8	20,8	20,5
έως 2 χρόνια	36	6,1	6,3	5,9	2,6	7,8	6,4	0,0	4,3	7,1	6,0	6,1	7,6	3,4
έως 3 χρόνια	24	4,1	5,3	3,0	1,0	5,6	3,8	5,6	8,7	1,4	4,0	6,8	3,5	2,3
πάνω από 3 χρόνια	91	15,5	14,4	16,4	23,8	11,4	15,7	22,2	4,3	11,4	14,0	15,2	16,0	21,6
ΔΞ/ΔΑ	23	3,9	4,2	3,6	5,7	3,0	3,7	16,7	0,0	4,3	7,3	2,3	1,4	4,5

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
έως 6 μήνες	41,2	32,7	71,4	42,9	41,4	62,5	34,9	58,2	57,1	50,0	58,8	60,8	45,2	40,1
έως 1 χρόνο	29,4	18,2	14,3	38,1	19,6	0,0	26,1	29,2	20,0	30,0	35,3	17,2	25,3	30,0
έως 2 χρόνια	5,9	3,6	14,3	9,5	13,0	12,5	4,3	4,2	2,9	0,0	0,0	1,6	9,6	4,4
έως 3 χρόνια	5,9	0,0	0,0	0,0	4,3	12,5	13,0	4,2	2,9	0,0	5,9	1,6	6,2	1,1
πάνω από 3 χρόνια	0,0	38,2	0,0	9,5	17,4	0,0	15,2	4,2	17,1	10,0	0,0	12,5	10,3	24,4
ΔΞ/ΔΑ	17,6	7,3	0,0	0,0	4,3	12,5	6,5	0,0	0,0	10,0	0,0	6,3	3,4	0,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 08.3

ΕΡΩΤΗΣΗ : Έχετε παρακολουθήσει στο παρελθόν κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης;

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΝΕΕΤ'S		Φύλο		Ηλικία		Ιδιότητα		Πρόγραμμα κατάρτισης	Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Μαθητής - φοιτητής	Εργάζεται	0 - 500 €	501 - 1.000 €		1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.		
ΝΑΙ	342	15,6	14,5	16,6	8,1	20,6	12,1	26,9	66,7	20,4	16,1	15,6	14,8	12,0
ΟΧΙ	1.849	84,4	85,5	83,4	91,9	79,4	87,9	73,1	33,3	79,6	83,9	84,4	85,2	88,0
ΔΞ/ΔΑ	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΝΑΙ	14,2	7,4	8,3	10,6	22,2	10,7	14,1	4,3	17,8	19,6	23,2	15,3	15,6	20,1
ΟΧΙ	85,8	92,6	91,7	89,4	77,8	89,3	85,9	95,7	82,2	80,4	76,8	84,7	84,4	79,9
ΔΞ/ΔΑ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ΑΦΟΡΑ ΤΟ 15,6% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΚΤΟΣ ΝΕΕΤ'S (ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ):

ΠΙΝΑΚΑΣ 09.3

ΕΡΩΤΗΣΗ : Αν ΝΑΙ σας βοήθησε άμεσα ή έμμεσα να βρείτε δουλειά;

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΝΕΕΤ'S		Φύλο		Ηλικία		Ιδιότητα		Πρόγραμμα κατάρτισης	Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Μαθητής - φοιτητής	Εργάζεται	0 - 500 €	501 - 1.000 €		1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.		
ΝΑΙ	126	22,2	25,5	19,7	16,0	24,7	19,7	26,6	40,9	23,3	22,1	18,3	21,8	26,5
ΟΧΙ	423	74,6	73,3	75,6	80,4	72,3	76,7	71,2	59,1	75,6	74,5	80,2	73,1	68,7
ΔΞ/ΔΑ	18	3,2	1,2	4,7	3,7	3,0	3,7	2,2	0,0	1,2	3,4	1,5	5,0	4,8

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΝΑΙ	28,0	16,7	20,0	10,0	37,2	40,0	19,0	11,1	18,8	38,5	12,5	14,1	24,3	25,3
ΟΧΙ	68,0	80,0	80,0	85,0	62,8	60,0	81,0	88,9	72,9	53,8	87,5	81,7	70,9	74,7
ΔΞ/ΔΑ	4,0	3,3	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	7,7	0,0	4,2	4,7	0,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.3

ΕΡΩΤΗΣΗ : Μέχρι πού φοιτήσατε και έχετε ολοκληρώσει αυτή τη φοίτηση;

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΝΕΕΤ'S		Φύλο		Ηλικία		Ιδιότητα			Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Μαθητής - φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.		
Δημοτικό	64	2,8	3,3	2,4	6,4	0,4	3,3	0,5	0,0	2,9	2,5	2,0	0,8	6,6
Γυμνάσιο	429	18,8	20,9	17,0	43,9	1,9	22,1	5,3	0,0	17,9	16,5	18,9	12,9	29,6
Λύκειο	1.197	52,4	53,7	51,4	45,0	57,3	54,5	43,8	38,9	56,0	51,3	51,7	59,1	44,5
ΙΕΚ	111	4,9	4,9	4,8	1,3	7,3	2,7	13,4	22,2	5,0	7,7	4,7	2,7	3,9
ΤΕΙ	123	5,4	5,6	5,2	0,7	8,6	4,2	10,9	8,3	7,5	6,3	4,7	5,5	2,9
ΑΕΙ	343	15,0	11,0	18,4	2,7	23,3	12,8	23,8	30,6	9,6	15,3	17,0	18,2	12,0
Μεταπτυχιακό	16	0,7	0,6	0,8	0,0	1,2	0,4	2,3	0,0	1,1	0,4	1,0	0,8	0,5

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δημοτικό	0,9	3,3	2,1	1,1	1,0	3,6	6,8	4,5	4,3	2,1	1,8	2,4	2,0	3,3
Γυμνάσιο	28,0	27,6	22,9	24,1	15,4	46,4	23,3	18,2	15,9	23,4	28,6	14,6	15,5	15,1
Λύκειο	47,7	48,1	45,8	61,0	54,3	28,5	52,7	56,4	46,4	29,8	48,2	61,4	55,3	50,3
ΙΕΚ	0,9	5,9	4,2	2,3	6,2	0,0	1,4	3,6	8,7	14,9	7,1	6,1	4,6	4,4
ΤΕΙ	5,6	3,9	12,5	2,3	5,1	3,6	4,8	7,3	5,1	8,5	1,8	4,7	4,9	7,1
ΑΕΙ	15,0	11,2	10,4	9,2	15,9	17,9	11,0	10,0	19,6	21,3	10,7	10,8	16,7	19,2
Μεταπτυχιακό	1,9	0,0	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,0	0,6

ΠΙΝΑΚΑΣ 11.3

ΕΡΩΤΗΣΗ : Είστε παντρεμένος/η;

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΝΕΕΤ'S		Φύλο		Ηλικία		Ιδιότητα			Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Μαθητής - φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.		
ΝΑΙ	82	3,6	3,1	4,0	1,7	4,9	1,9	11,0	11,1	3,6	4,6	2,9	4,1	2,7
ΟΧΙ	2.186	96,3	96,9	95,7	98,3	94,9	97,9	89,0	88,9	96,1	95,4	96,9	95,9	97,0
ΔΞ/ΔΑ	3	0,1	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,2

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΝΑΙ	6,5	0,7	2,1	0,0	5,1	3,6	4,1	2,7	5,9	12,8	9,1	4,3	2,6	2,4
ΟΧΙ	93,5	99,3	95,8	100,0	94,4	96,4	95,9	97,3	94,1	87,2	90,9	95,7	97,2	97,6
ΔΞ/ΔΑ	0,0	0,0	2,1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 12.3

ΕΡΩΤΗΣΗ : Μένετε με τους γονείς σας;

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΝΕΕΤ'S		Φύλο		Ηλικία		Ιδιότητα			Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Μαθητής - φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.		
ΝΑΙ	1.423	62,5	63,8	61,4	83,0	48,8	65,4	48,6	66,7	58,2	62,8	65,4	53,1	73,2
ΟΧΙ	854	37,5	36,2	38,6	17,0	51,2	34,6	51,4	33,3	41,8	37,2	34,6	46,9	26,8
ΔΞ/ΔΑ	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
ΝΑΙ	53,8	80,3	70,2	38,4	55,9	50,0	63,4	66,7	72,3	68,1	72,7	47,9	65,6	62,5
ΟΧΙ	46,2	19,7	29,8	61,6	44,1	50,0	36,6	33,3	27,7	31,9	27,3	52,1	34,4	37,5
ΔΞ/ΔΑ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 13.3

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ποιο είναι το μέσο οικογενειακό σας εισόδημα το μήνα;

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΝΕΕΤ'S		Φύλο		Ηλικία		Ιδιότητα			Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Μαθητής - φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.		
εως 500 ευρώ	281	12,4	10,6	13,9	12,2	12,5	11,2	17,5	16,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
από 501-1000 ευρώ	570	25,1	24,0	26,1	23,5	26,2	23,4	32,7	27,8	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
από 1001-1500 ευρώ	495	21,8	22,2	21,5	20,3	22,8	22,2	19,0	33,3	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
από 1501-2500 ευρώ	316	13,9	13,7	14,1	11,9	15,3	14,5	11,4	11,1	0,0	0,0	0,0	61,6	0,0
πάνω από 2500 ευρώ	197	8,7	11,0	6,7	5,8	10,6	8,7	9,1	5,6	0,0	0,0	0,0	38,4	0,0
ΔΞ/ΔΑ	409	18,1	18,5	17,7	26,3	12,6	20,0	10,3	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
εως 500 ευρώ	14,0	14,5	8,3	17,4	12,4	22,2	13,0	9,3	14,7	21,3	10,9	15,0	10,2	10,3
από 501-1000 ευρώ	21,5	25,7	25,0	18,6	27,8	11,1	28,1	29,0	30,1	36,2	32,7	23,0	25,4	20,6
από 1001-1500 ευρώ	31,8	20,4	25,0	15,1	22,2	22,2	21,9	25,2	17,6	8,5	14,5	24,9	21,8	22,1
από 1501-2500 ευρώ	7,5	12,5	14,6	25,6	12,4	22,2	13,7	6,5	14,0	12,8	18,2	10,8	14,9	15,9
πάνω από 2500 ευρώ	8,4	5,9	8,3	14,0	4,1	7,4	7,5	9,3	5,1	6,4	3,6	5,6	12,9	8,8
ΔΞ/ΔΑ	16,8	21,0	18,8	9,3	21,1	14,9	15,8	20,7	18,5	14,8	20,1	20,7	14,8	22,3

ΠΙΝΑΚΑΣ 14.3

ΕΡΩΤΗΣΗ : Είστε ασφαλισμένος;

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΝΕΕΤ'S		Φύλο		Ηλικία		Ιδιότητα			Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Μαθητής - φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.		
ΝΑΙ	1.837	80,5	79,6	81,2	74,5	84,6	79,4	86,4	75,0	79,0	80,0	81,6	82,2	79,5
ΟΧΙ	356	15,6	16,5	14,8	17,1	14,6	15,9	13,1	25,0	18,9	15,8	15,8	15,0	13,2
ΔΞ/ΔΑ	89	3,9	3,8	3,9	8,4	0,9	4,7	0,5	0,0	2,1	4,2	2,6	2,7	7,3

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
ΝΑΙ	82,2	73,7	87,5	81,4	84,6	84,0	79,5	75,7	80,4	87,2	71,4	81,2	80,3	82,4
ΟΧΙ	14,0	20,4	12,5	14,0	12,3	16,0	18,5	17,1	13,8	10,6	19,6	16,0	17,0	12,6
ΔΞ/ΔΑ	3,7	5,9	0,0	4,7	3,1	0,0	2,1	7,2	5,8	2,1	8,9	2,8	2,8	5,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 15.3

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ποιος σας στηρίζει οικονομικά;

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΝΕΕΤ'S		Φύλο		Ηλικία		Ιδιότητα			Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Μαθητής - φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.		
γονείς	1.765	77,5	73,2	81,0	93,6	66,6	88,1	28,6	61,1	70,6	71,6	82,6	76,7	85,6
σύζυγος	34	1,5	0,3	2,5	0,4	2,2	0,8	4,3	8,3	2,9	2,6	0,4	1,0	1,0
συγγενείς	43	1,9	2,4	1,5	2,1	1,8	1,9	1,3	5,6	3,9	1,9	1,6	1,4	1,2
φίλοι	7	0,3	0,5	0,2	0,2	0,4	0,2	1,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,5
κανείς	427	18,7	23,4	14,8	3,7	28,9	9,0	64,5	22,2	22,2	23,5	15,2	20,5	11,5
ΔΞ/ΔΑ	2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	2,8	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
γονείς	74,8	85,5	79,2	81,3	75,7	71,4	80,2	86,5	79,0	71,8	78,5	79,2	72,0	79,3
σύζυγος	0,0	0,7	0,0	0,0	2,6	0,0	2,7	0,0	2,9	13,0	3,6	0,9	1,3	0,6
συγγενείς	3,7	1,3	0,0	3,5	0,5	0,0	0,7	0,9	2,2	0,0	1,8	0,5	3,1	2,1
φίλοι	0,0	0,7	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,5	0,3	0,3
κανείς	21,5	11,8	20,8	14,0	21,2	28,6	16,4	12,6	15,2	15,2	16,1	18,9	23,1	17,4
ΔΞ/ΔΑ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3

ΜΕΡΟΣ 2^ο

**Διερεύνηση και αποτύπωση των αντιλήψεων των νέων
για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης**

Διερεύνηση και αποτύπωση των αντιλήψεων των νέων για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης: **ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ**

ΠΙΝΑΚΑΣ 16

Νοιώθετε ότι είστε μόνος /αποκομμένος από την κοινωνία;

	ΣΥΝΟΛΟ		Φύλο		Ηλικία		Is Neet		Ιδιότητα				Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
			ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Όχι Neet's	Neet's	Μαθητής-φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	Neet's	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ./Δ.Α.
Ναι	88	3,2	3,3	3,1	3,0	3,3	2,9	4,7	2,8	2,5	8,3	4,7	5,2	3,8	1,0	3,7	2,5
μáλλον Ναι	103	3,7	3,8	3,7	4,0	3,6	3,4	5,1	3,5	2,8	8,3	5,1	5,2	4,4	3,3	3,1	3,1
μáλλον Όχι	207	7,5	7,1	7,9	8,1	7,1	7,6	6,9	7,9	6,6	5,6	6,9	9,3	7,1	8,2	7,7	6,0
Όχι	2.356	85,5	85,7	85,2	84,8	85,9	86,0	83,3	85,7	88,1	77,8	83,3	80,3	84,6	87,5	85,5	88,4
ΔΞ/ΔΑ	2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
Ναι	0,8	3,2	7,7	3,1	2,8	5,0	2,6	3,0	2,5	3,6	4,7	2,4	4,1	2,5
μáλλον Ναι	1,5	4,7	0,0	4,1	4,0	5,0	4,7	2,3	6,3	1,8	0,0	3,3	4,0	4,0
μáλλον Όχι	6,9	5,3	3,1	13,4	8,0	12,5	5,8	3,0	12,6	9,1	12,5	7,7	7,8	5,9
Όχι	90,8	86,8	89,2	79,4	85,2	77,5	86,4	90,9	78,6	85,5	82,8	86,6	84,1	87,6
ΔΞ/ΔΑ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 17

Τι σας ενδιαφέρει περισσότερο αυτή τη στιγμή;

	ΣΥΝΟΛΟ		Φύλο		Ηλικία		Is Neet		Ιδιότητα				Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
			ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Όχι Neet's	Neet's	Μαθητής-φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	Neet's	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ./Δ.Α.
η συνέχεια των σπουδών μου	1.248	45,2	38,8	50,7	62,0	35,9	51,6	14,0	61,3	9,7	13,8	14,0	36,0	42,1	47,8	49,5	49,0
να βρω δουλειά	650	23,6	24,7	22,7	12,9	29,7	16,1	60,7	13,9	22,8	52,8	60,7	36,1	27,7	18,6	20,1	18,3
η επιμόρφωση/ κατάρτιση	324	11,8	11,6	11,9	11,3	12,0	12,7	7,4	10,8	21,2	16,7	7,4	9,3	10,7	14,8	10,9	12,8
κάτι άλλο	211	7,7	11,0	4,8	5,0	9,1	7,5	8,3	3,9	24,8	2,8	8,3	8,2	7,4	7,9	7,2	8,0
όλα τα παραπάνω	225	8,2	8,5	7,9	7,0	8,8	8,4	6,7	9,1	4,6	13,9	6,7	7,9	7,7	8,4	8,7	7,8
κανένα από τα παραπάνω	86	3,1	4,8	1,7	1,4	4,1	3,3	2,2	0,8	15,9	0,0	2,2	2,2	4,3	2,2	3,4	2,9
ΔΞ/ΔΑ	11	0,4	0,6	0,3	0,4	0,4	0,4	0,7	0,2	1,0	0,0	0,7	0,3	0,1	0,3	0,2	1,2

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
η συνέχεια των σπουδών μου	43,1	44,8	46,1	56,7	37,0	37,5	41,8	40,8	39,1	36,4	49,9	46,4	46,9	51,7
να βρω δουλειά	24,6	23,7	30,8	22,7	27,9	27,5	30,9	26,5	22,2	32,7	15,6	22,8	21,3	20,2
η επιμόρφωση/ κατάρτιση	10,0	7,9	9,2	10,3	13,9	20,0	14,9	11,4	8,9	9,1	17,2	13,4	12,8	8,7
κάτι άλλο	6,9	6,3	4,6	7,2	8,4	5,0	5,2	8,3	8,9	12,7	9,4	7,7	9,1	6,0
όλα τα παραπάνω	12,3	14,7	6,2	3,1	9,2	5,0	4,6	6,1	12,7	5,5	1,6	6,5	7,7	9,0
κανένα από τα παραπάνω	3,1	2,1	3,1	0,0	3,2	5,0	2,6	6,1	7,6	1,8	6,3	2,4	2,1	3,7
ΔΞ/ΔΑ	0,0	0,5	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,8	0,6	1,8	0,0	0,8	0,1	0,7

ΠΙΝΑΚΑΣ 18

Ποιο είναι το πιο πιθανό να πραγματοποιήσετε πρώτο ή έχετε ήδη πραγματοποιήσει από τα παρακάτω εξ αιτίας της κρίσης; - Να σας τα διαβάσω πρώτα...

	ΣΥΝΟΛΟ	Φύλο		Ηλικία		Is Neet		Ιδιότητα				Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
		ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Όχι Neet's	Neet's	Μαθητής-φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	Neet's	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Σ. / Δ.Α.
αναζήτηση εργασίας εκτός του γνωστικού μου αντικειμένου	555 23,8	21,0	26,1	17,5	27,1	22,2	30,7	21,3	26,7	17,1	30,7	24,5	26,3	24,5	24,0	18,0
μετανάστευση στο εξωτερικό	545 23,3	26,4	21,0	25,3	22,4	23,7	21,5	25,7	14,2	31,4	21,5	19,0	17,0	22,8	28,4	32,2
μετεστέγαση σε σπίτι με χαμηλότερο ενοίκιο	394 16,9	16,6	17,2	14,3	18,2	17,2	15,6	16,0	22,8	17,1	15,6	17,9	17,8	15,5	16,9	16,4
μετακόμιση στο πατρικό σπίτι	316 13,6	13,6	13,5	11,2	14,8	13,2	15,3	12,3	16,5	22,9	15,3	16,1	14,6	15,7	9,2	11,9
αλλαγή διατροφικών συνηθειών (φθηνότερα ή λιγότερα τρόφιμα)	244 10,5	9,4	11,3	15,6	7,8	11,1	8,0	11,8	8,7	2,9	8,0	8,1	12,4	8,9	10,1	11,7
πериκοπές στις δαπάνες υγείας	100 4,3	4,4	4,2	4,4	4,3	4,5	3,8	4,3	5,1	5,7	3,8	4,8	5,2	4,2	3,0	4,5
αναζήτηση οικονομικής βοήθειας από φίλους	91 3,9	5,0	3,0	6,2	2,7	4,2	2,0	4,6	2,7	0,0	2,0	5,4	3,8	3,4	4,1	2,9
πώληση περιουσιακών στοιχείων	46 2,0	1,9	2,0	2,9	1,5	2,2	1,0	2,3	2,1	0,0	1,0	2,1	1,6	2,8	2,6	0,8
προμήθεια και αγορές από κοινωνικά παντοπωλεία	32 1,4	1,2	1,5	2,0	1,0	1,3	1,8	1,4	0,9	0,0	1,8	2,1	0,8	1,8	1,5	1,1
ένταξη σε δημοτικά και εκκλησιαστικά συσσίτια	8 0,3	0,5	0,2	0,6	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	2,9	0,3	0,0	0,5	0,4	0,2	0,5

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
αναζήτηση εργασίας εκτός του γνωστικού μου αντικειμένου	25,0	29,0	16,7	25,3	21,8	18,4	18,7	23,4	18,8	23,1	14,5	29,1	24,4	26,0
μετανάστευση στο εξωτερικό	22,7	19,3	35,1	10,9	25,5	18,5	23,3	17,6	25,6	13,6	29,1	14,2	25,5	29,8
μετεστέγαση σε σπίτι με χαμηλότερο ενοίκιο	12,9	11,0	14,8	25,3	17,3	7,9	24,0	17,8	17,2	26,9	16,4	22,8	15,6	13,3
μετακόμιση στο πατρικό σπίτι	16,1	13,1	13,0	10,8	17,3	13,2	12,9	18,7	14,1	11,5	12,7	15,5	13,2	8,7
αλλαγή διατροφικών συνηθειών (φθηνότερα ή λιγότερα τρόφιμα)	12,1	14,5	7,4	13,3	7,7	18,4	14,0	8,4	9,4	11,5	16,4	10,2	8,8	10,2
πериκοπές στις δαπάνες υγείας	3,2	4,1	7,4	3,6	3,6	7,9	4,1	5,6	8,6	3,8	1,8	1,9	3,7	5,9
αναζήτηση οικονομικής βοήθειας από φίλους	3,2	2,8	5,6	4,8	4,5	2,6	1,8	4,7	3,9	5,8	7,3	3,9	5,1	1,5
πώληση περιουσιακών στοιχείων	3,2	4,1	0,0	3,6	0,9	2,6	0,0	1,9	0,8	0,0	1,8	1,9	2,1	2,8
προμήθεια και αγορές από κοινωνικά παντοπωλεία	0,8	2,1	0,0	1,2	1,4	10,5	0,6	1,9	0,8	3,8	0,0	0,5	1,3	1,2
ένταξη σε δημοτικά και εκκλησιαστικά συσσίτια	0,8	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,6	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6

ΠΙΝΑΚΑΣ 19

Πώς θα χαρακτηρίζατε την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε σήμερα;

	ΣΥΝΟΛΟ		Φύλο		Ηλικία		Is Neet		Ιδιότητα				Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
			ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Χωρίς Neet's	Neet's	Μαθητής-φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	Neet's	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.
εξαιρετική	244	8,9	10,2	7,7	10,1	8,2	9,3	6,3	9,0	10,9	8,3	6,3	6,8	6,9	8,1	12,2	10,5
καλή	1.654	59,9	58,2	61,5	62,8	58,3	62,5	47,5	63,9	57,5	44,4	47,5	47,3	59,2	62,9	61,7	64,8
δύσκολη	700	25,4	25,2	25,6	22,2	27,2	22,8	38,2	22,2	24,0	41,7	38,2	36,3	28,6	23,5	21,6	19,8
ανυπόφορη	149	5,4	5,8	5,0	4,2	6,1	5,0	7,8	4,5	7,1	5,6	7,8	9,3	4,9	5,3	4,3	4,1
ΔΞ/ΔΑ	10	0,4	0,6	0,2	0,7	0,2	0,4	0,2	0,4	0,5	0,0	0,2	0,3	0,4	0,2	0,2	0,8

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
εξαιρετική	7,7	11,1	9,2	15,5	9,2	2,5	6,2	6,9	8,9	3,6	14,1	13,0	7,4	9,2
καλή	69,2	63,1	55,4	56,7	63,3	55,0	52,0	58,7	58,2	56,4	60,9	65,2	56,4	63,6
δύσκολη	20,8	22,6	29,2	21,6	20,3	32,5	35,1	26,0	26,6	29,1	23,4	19,0	29,0	22,8
ανυπόφορη	2,3	3,2	6,2	6,2	6,4	10,0	6,2	8,4	6,3	9,1	1,6	2,4	6,9	3,7
ΔΞ/ΔΑ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,5	0,0	0,0	1,8	0,0	0,4	0,3	0,7

ΠΙΝΑΚΑΣ 20

Ποιος από τους παρακάτω θεωρείτε ότι ευθύνεται πιο πολύ για αυτήν σας την κατάσταση;

	ΣΥΝΟΛΟ		Φύλο		Ηλικία		Is Neet		Ιδιότητα				Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
			ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Χωρίς Neet's	Neet's	Μαθητής-φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	Neet's	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.
το πολιτικό σύστημα	1.493	54,4	53,0	55,5	49,0	57,3	53,0	61,8	51,3	61,7	44,5	61,8	58,5	58,9	52,9	52,5	49,3
εγώ ο ίδιος	429	15,6	16,2	15,2	16,8	15,0	16,1	13,0	16,5	14,6	13,9	13,0	13,5	14,0	18,3	15,9	16,0
η οικογένειά μου	285	10,4	9,0	11,6	13,4	8,7	11,3	6,1	12,5	5,9	11,1	6,1	6,9	8,6	10,7	12,1	13,1
οι ευρωπαίοι εταίροι	212	7,7	7,5	8,0	7,9	7,6	7,8	7,6	7,6	8,7	8,3	7,6	7,7	7,6	8,8	8,0	6,0
οι εργοδότες	41	1,5	1,4	1,5	1,7	1,4	1,4	1,6	1,2	2,0	2,8	1,6	2,2	1,5	1,2	1,2	1,5
οι μετανάστες	40	1,5	2,1	0,9	1,6	1,4	1,2	2,7	1,2	1,3	0,0	2,7	2,2	1,0	1,2	2,1	1,0
άλλος	190	6,9	8,6	5,5	6,4	7,2	7,1	5,6	7,4	4,3	19,4	5,6	6,3	7,1	5,7	7,7	7,7
ΔΞ/ΔΑ	55	2,0	2,2	1,8	3,2	1,4	2,1	1,6	2,3	1,5	0,0	1,6	2,7	1,3	1,2	0,5	5,4

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
το πολιτικό σύστημα	51,7	57,4	60,0	47,4	58,0	48,6	60,9	56,0	62,1	49,1	45,2	53,3	54,9	47,1
εγώ ο ίδιος	14,6	13,2	20,0	19,6	11,6	20,5	8,9	18,2	8,2	23,6	9,4	18,7	15,5	21,3
η οικογένειά μου	13,8	9,5	6,2	16,5	11,6	15,4	10,9	9,1	8,2	7,3	17,2	9,3	7,8	13,5
οι ευρωπαίοι εταίροι	12,3	8,9	9,2	6,2	9,6	7,7	8,9	8,3	7,6	9,1	14,1	6,9	7,5	3,8
οι εργοδότες	1,5	2,1	0,0	1,0	1,6	2,6	2,1	0,8	2,5	1,8	0,0	1,6	1,5	1,0
οι μετανάστες	0,8	2,1	0,0	3,1	1,2	2,6	0,0	2,3	1,9	0,0	0,0	0,4	2,4	1,0
άλλος	3,8	6,3	3,1	4,1	4,8	2,6	7,3	3,0	7,6	5,5	9,4	6,1	8,3	10,0
ΔΞ/ΔΑ	1,5	0,5	1,5	2,1	1,6	0,0	1,0	2,3	1,9	3,6	4,7	3,7	2,1	2,3

ΠΙΝΑΚΑΣ 21

Ποιο κυρίως από τα παρακάτω συναισθήματα σας προκαλεί η παρούσα οικονομική κατάσταση της χώρας;

	ΣΥΝΟΛΟ		Φύλο		Ηλικία		Is Neet		Ιδιότητα				Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
			ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Όχι Neet's	Neet's	Μαθητής-φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	Neet's	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.
αισιοδοξία	99	3,6	4,8	2,6	4,7	3,0	3,8	2,7	3,8	3,6	2,8	2,7	3,0	3,1	2,6	3,9	5,6
άγχος	469	17,1	15,2	18,7	20,8	15,0	17,2	17,0	17,7	15,6	8,3	17,0	19,9	19,1	17,9	12,8	15,8
ανασφάλεια	1.318	48,0	43,7	51,5	46,0	49,0	48,7	43,5	48,8	46,3	66,6	43,5	44,9	47,2	51,2	49,5	46,2
θυμό	743	27,0	30,3	24,2	23,6	28,9	25,8	33,0	24,9	30,9	16,7	33,0	30,6	26,1	24,9	29,7	24,3
άλλο	94	3,4	4,3	2,7	3,4	3,4	3,6	2,5	3,9	2,3	5,6	2,5	1,1	3,5	3,1	3,8	5,2
ΔΞ/ΔΑ	26	0,9	1,7	0,3	1,5	0,7	0,9	1,3	0,9	1,3	0,0	1,3	0,5	1,0	0,3	0,3	2,9

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
αισιοδοξία	3,8	4,2	6,2	3,1	5,2	10,0	4,1	3,1	2,5	1,8	3,1	3,7	2,3	4,2
άγχος	16,2	15,8	13,8	16,5	19,5	15,0	13,0	24,4	12,0	16,4	23,4	22,8	16,6	15,2
ανασφάλεια	48,5	50,5	47,7	47,4	49,4	42,5	43,5	37,3	52,7	45,4	48,5	45,5	51,1	46,2
θυμό	30,0	23,2	32,3	30,9	21,5	32,5	33,2	29,8	25,9	30,9	23,4	24,4	25,6	29,7
άλλο	1,5	5,8	0,0	2,1	2,8	0,0	5,2	3,1	4,4	5,5	1,6	2,4	3,7	3,5
ΔΞ/ΔΑ	0,0	0,5	0,0	0,0	1,6	0,0	1,0	2,3	2,5	0,0	0,0	1,2	0,7	1,2

ΠΙΝΑΚΑΣ 22

Σε ποιο βαθμό εμπιστεύεστε το Ελληνικό κράτος ως προς τις δομές προστασίας των πολιτών του (κοινωνικές παροχές κτλ.);

	ΣΥΝΟΛΟ		Φύλο		Ηλικία		Is Neet		Ιδιότητα				Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
			ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Όχι Neet's	Neet's	Μαθητής-φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	Neet's	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.
πολύ	45	1,6	2,4	1,0	2,1	1,4	1,5	2,5	1,5	1,3	2,8	2,5	1,9	1,8	0,9	2,0	1,4
αρκετά	180	6,5	7,7	5,5	10,1	4,5	6,7	6,3	7,4	3,8	2,8	6,3	4,6	6,2	6,5	5,1	10,3
λίγο	1.093	39,7	38,4	40,7	46,5	35,8	41,2	32,1	43,6	31,6	25,0	32,1	37,9	36,5	41,9	42,2	40,6
καθόλου	1.424	51,7	50,9	52,3	40,3	58,0	50,0	58,9	47,0	62,3	69,4	58,9	55,3	55,1	50,4	50,7	45,8
ΔΞ/ΔΑ	14	0,5	0,6	0,5	1,0	0,3	0,6	0,2	0,5	1,0	0,0	0,2	0,3	0,4	0,3	0,0	1,9

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
πολύ	2,3	1,1	1,5	1,0	1,6	2,5	2,6	2,3	2,5	0,0	0,0	2,4	0,8	2,2
αρκετά	8,5	7,9	6,2	9,3	6,8	12,5	6,2	8,4	4,4	7,3	10,9	8,1	4,7	5,7
λίγο	42,3	39,5	38,5	39,2	39,0	40,0	34,5	39,7	40,9	41,8	48,4	41,3	36,7	44,0
καθόλου	46,1	51,5	53,8	50,5	52,6	45,0	56,2	48,8	50,9	49,1	40,7	46,2	57,7	47,4
ΔΞ/ΔΑ	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,8	1,3	1,8	0,0	2,0	0,1	0,7

ΠΙΝΑΚΑΣ 23

Τι άποψη έχετε για το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό προσωπικό της χώρας;

	ΣΥΝΟΛΟ		Φύλο		Ηλικία		Is Neet		Ιδιότητα				Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
			ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Όχι Neet's	Neet's	Μαθήτης-φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	Neet's	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ./Δ.Α.
θετική	49	1,8	2,4	1,3	2,7	1,3	1,9	1,1	2,2	1,0	0,0	1,1	1,6	1,0	1,0	2,9	2,7
μάλλον θετική	125	4,6	4,1	4,9	6,9	3,2	4,9	2,9	5,5	2,3	2,8	2,9	2,7	5,7	4,1	2,9	6,7
μάλλον αρνητική	725	26,4	24,4	28,1	31,3	23,6	27,3	22,2	28,8	21,2	16,7	22,2	21,9	22,7	29,4	27,3	30,2
αρνητική	1.805	65,7	67,4	64,4	57,0	70,7	64,2	73,1	62,4	70,9	77,7	73,1	71,9	69,1	65,2	66,7	56,0
ΔΞ/ΔΑ	41	1,5	1,7	1,3	2,1	1,2	1,7	0,7	1,1	4,6	2,8	0,7	1,9	1,5	0,3	0,2	4,4

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
θετική	0,8	2,6	1,5	4,1	1,6	2,5	0,5	4,6	1,9	0,0	1,6	3,7	0,8	1,7
μάλλον θετική	7,7	6,9	4,6	1,0	5,2	5,0	3,7	8,5	5,7	0,0	14,1	4,5	2,9	3,5
μάλλον αρνητική	29,2	23,8	16,9	32,0	26,8	20,0	27,2	20,8	29,7	29,1	26,6	28,5	26,3	26,1
αρνητική	62,3	65,6	75,5	62,9	64,8	72,5	67,0	63,0	60,2	70,9	54,6	61,7	69,0	66,0
ΔΞ/ΔΑ	0,0	1,1	1,5	0,0	1,6	0,0	1,6	3,1	2,5	0,0	3,1	1,6	1,0	2,7

ΠΙΝΑΚΑΣ 24

Αν γινόταν εκλογές την ερχόμενη Κυριακή θα ψηφίζατε να ψηφίσετε;

	ΣΥΝΟΛΟ		Φύλο		Ηλικία		Is Neet		Ιδιότητα				Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
			ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Όχι Neet's	Neet's	Μαθήτης-φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	Neet's	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ./Δ.Α.
ναι	1.340	51,4	53,1	50,0	49,7	52,2	52,5	46,8	53,9	47,5	41,7	46,8	41,6	48,8	55,0	60,6	46,7
μάλλον ναι	222	8,5	7,3	9,6	7,1	9,2	9,0	6,3	9,1	8,9	8,3	6,3	9,6	9,1	8,5	7,4	8,3
μάλλον όχι	195	7,5	7,3	7,7	6,6	7,9	7,0	9,4	6,9	6,9	13,9	9,4	9,0	8,2	8,5	6,0	5,9
όχι	791	30,4	30,5	30,1	32,2	29,5	29,1	35,9	27,5	35,2	36,1	35,9	39,0	33,0	25,3	24,4	33,2
ΔΞ/ΔΑ	58	2,2	1,8	2,6	4,4	1,2	2,4	1,6	2,6	1,5	0,0	1,6	0,8	0,9	2,7	1,6	5,9

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ναι	58,3	51,2	55,6	54,4	49,0	45,0	43,6	46,0	47,7	47,3	38,3	53,3	51,0	59,4
μάλλον ναι	8,7	6,1	1,6	12,2	12,9	15,0	9,9	8,1	6,0	7,3	3,3	6,1	9,4	7,8
μάλλον όχι	12,2	4,3	7,9	6,7	9,5	5,0	11,0	7,3	10,1	5,5	8,3	6,6	6,1	7,0
όχι	19,9	37,2	33,3	26,7	27,4	32,5	34,4	33,8	33,5	38,1	41,8	29,9	31,2	23,9
ΔΞ/ΔΑ	0,9	1,2	1,6	0,0	1,2	2,5	1,1	4,8	2,7	1,8	8,3	4,1	2,3	1,9

ΠΙΝΑΚΑΣ 25

Ποια είναι η ιδεολογική σας τοποθέτηση;

	ΣΥΝΟΛΟ		Φύλο		Ηλικία		Is Neet		Μαθητής-φοιτητής	Ιδιότητα		Neet's	Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Όχι Neet's	Neet's	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης		0 - 500 €	501 - 1.000 €		1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.		
άκρα αριστερά	60	2,2	2,9	1,6	1,9	2,4	2,2	1,8	2,4	1,5	0,0	1,8	2,7	2,1	1,6	3,1	1,5
αριστερά	391	14,4	12,9	15,7	13,7	14,8	14,2	15,7	15,2	9,2	16,7	15,7	15,1	15,4	16,1	16,8	7,6
κέντρο-αριστερά	212	7,8	7,7	7,9	5,3	9,2	7,9	7,6	7,9	7,7	13,9	7,6	4,9	5,8	11,4	11,1	4,7
κέντρο	253	9,3	10,2	8,5	9,0	9,5	9,5	8,5	9,3	10,2	13,9	8,5	6,6	9,2	12,3	10,6	6,6
κέντρο-δεξιά	193	7,1	7,7	6,6	6,2	7,6	7,5	4,9	8,1	5,6	0,0	4,9	5,8	5,9	7,5	10,8	4,9
δεξιά	223	8,2	8,2	8,2	8,1	8,3	8,0	9,4	8,1	7,7	8,3	9,4	7,4	7,1	7,5	11,8	7,0
άκρα-δεξιά	72	2,6	4,4	1,1	2,2	2,9	2,5	2,9	2,0	5,4	0,0	2,9	3,0	3,4	1,6	3,1	2,1
πουθενά	1.069	39,4	37,6	40,8	41,1	38,1	38,7	42,7	37,3	43,3	44,4	42,7	47,4	42,9	34,0	27,7	47,4
ΔΞ/ΔΑ	246	9,0	8,4	9,6	12,5	7,2	9,5	6,5	9,7	9,4	2,8	6,5	7,1	8,2	8,0	5,0	18,2

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
άκρα αριστερά	1,5	2,6	1,6	2,1	2,8	5,0	1,0	4,6	2,0	0,0	3,1	2,0	2,1	1,8
αριστερά	6,2	12,7	10,9	11,7	15,4	12,5	19,4	18,5	8,8	14,5	12,5	13,1	17,1	13,1
κέντρο-αριστερά	10,0	6,3	6,3	6,4	6,1	15,0	6,3	4,6	9,5	7,3	4,7	5,3	9,2	9,6
κέντρο	11,5	10,6	7,8	9,6	8,5	10,0	9,9	6,9	10,8	5,5	7,8	8,2	9,4	9,6
κέντρο-δεξιά	3,1	7,9	6,3	7,4	5,7	15,0	5,8	8,5	4,1	0,0	3,1	10,6	7,1	8,8
δεξιά	6,9	11,6	10,9	12,8	7,3	2,5	8,9	9,2	10,8	7,3	10,9	6,9	6,8	8,1
άκρα-δεξιά	4,6	3,2	1,6	5,3	2,4	0,0	2,1	5,4	0,7	0,0	1,6	2,0	2,6	2,8
πουθενά	47,0	35,0	48,3	40,4	45,3	35,0	39,3	36,1	42,5	50,9	48,5	37,2	35,3	39,1
ΔΞ/ΔΑ	9,2	10,1	6,3	4,3	6,5	5,0	7,3	6,2	10,8	14,5	7,8	14,7	10,4	7,1

ΠΙΝΑΚΑΣ 16.2 Νοιώθετε ότι είστε μόνος /αποκομμένος από την κοινωνία;

	NEET's		Φύλο		Ηλικία		Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ./ Δ.Α.		
Ναι	21	4,7	3,3	6,0	4,1	4,8	7,2	5,0	0,0	3,0	8,7
μάλλον Ναι	23	5,1	1,9	8,2	4,1	5,3	9,6	4,3	5,7	1,5	4,3
μάλλον Όχι	31	6,9	6,5	7,3	1,4	8,0	6,0	7,1	8,0	9,0	4,3
Όχι	372	83,3	88,3	78,5	90,4	81,9	77,2	83,6	86,3	86,5	82,7
ΔΞ/ΔΑ	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ναι	4,3	6,3	5,9	0,0	3,6	11,1	2,2	5,3	5,0	0,0	0,0	0,0	5,5	8,3
μάλλον Ναι	0,0	6,3	0,0	27,3	7,1	0,0	8,7	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,0
μάλλον Όχι	4,3	3,1	5,9	0,0	7,1	11,1	2,2	10,5	20,0	12,5	0,0	16,7	5,5	6,7
Όχι	91,4	84,3	88,2	72,7	82,2	77,8	86,9	78,9	75,0	87,5	100,0	83,3	83,5	80,0
ΔΞ/ΔΑ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 17.2 Τι σας ενδιαφέρει περισσότερο αυτή τη στιγμή;

	NEET's		Φύλο		Ηλικία		Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ./ Δ.Α.		
η συνέχεια των σπουδών μου	63	14,1	12,6	15,5	34,2	10,2	10,9	14,9	18,5	13,4	11,7
να βρω δουλειά	271	60,6	57,0	63,9	37,0	65,3	71,1	63,8	48,3	56,7	60,9
η επιμόρφωση/ κατάρτιση	33	7,4	10,3	4,7	6,8	7,5	4,8	5,0	16,1	7,5	4,3
κάτι άλλο	37	8,3	12,1	4,7	11,0	7,7	4,8	9,9	5,7	9,0	11,6
όλα τα παραπάνω	30	6,7	4,7	8,6	8,2	6,4	7,2	5,7	8,0	10,4	2,9
κανένα από τα παραπάνω	10	2,2	3,3	1,3	1,4	2,4	1,2	0,7	1,1	3,0	7,2
ΔΞ/ΔΑ	3	0,7	0,0	1,3	1,4	0,5	0,0	0,0	2,3	0,0	1,4

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
η συνέχεια των σπουδών μου	26,1	15,6	5,8	9,1	16,0	11,1	13,2	5,1	20,0	12,5	14,2	10,0	12,7	16,7
να βρω δουλειά	47,8	56,3	76,5	72,7	53,6	55,6	71,7	57,9	55,0	75,0	42,9	70,0	61,8	56,7
η επιμόρφωση/ κατάρτιση	8,7	0,0	0,0	18,2	17,9	0,0	6,5	5,3	5,0	12,5	14,3	6,7	7,3	3,3
κάτι άλλο	8,7	3,1	11,8	0,0	7,1	0,0	4,3	21,1	15,0	0,0	14,3	10,0	9,1	8,3
όλα τα παραπάνω	8,7	18,8	5,9	0,0	5,4	22,2	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	6,4	10,0
κανένα από τα παραπάνω	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	5,3	5,0	0,0	14,3	0,0	2,7	3,3
ΔΞ/ΔΑ	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7

ΠΙΝΑΚΑΣ 18.2

Ποιο είναι το πιο πιθανό να πραγματοποιήσετε πρώτο ή έχετε ήδη πραγματοποιήσει από τα παρακάτω εξ αιτίας της κρίσης; - Να σας τα διαβάσω πρώτα...

	NEET's	Φύλο		Ηλικία		Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα					
		ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.	
		αναζήτηση εργασίας εκτός του γνωστικού μου αντικειμένου	122	30,7	27,3	33,6	25,8	31,5	20,3	35,6	39,0
μετανάστευση στο εξωτερικό	86	21,6	26,4	17,8	33,9	19,3	22,7	15,1	22,0	23,6	32,9
μετεστέγαση σε σπίτι με χαμηλότερο ενοίκιο	62	15,6	14,2	16,8	21,0	14,6	15,2	13,6	14,3	17,6	20,7
μετακόμιση στο πατρικό σπίτι	61	15,4	14,8	15,9	4,8	17,3	21,5	15,2	15,6	13,7	6,9
αλλαγή διατροφικών συνηθειών (φθηνότερα ή λιγότερα τρόφιμα)	32	8,1	6,0	9,8	6,5	8,3	6,3	11,4	6,5	5,9	6,9
πериκοπές στις δαπάνες υγείας	14	3,5	3,8	3,3	1,6	4,2	5,1	4,5	0,0	5,9	3,4
αναζήτηση οικονομικής βοήθειας από φίλους	8	2,0	2,7	1,4	3,2	1,8	5,1	2,3	0,0	0,0	1,7
πώληση περιουσιακών στοιχείων	4	1,0	1,6	0,5	1,6	0,9	1,3	0,0	1,3	3,9	0,0
προμήθεια και αγορές από κοινωνικά παντοπωλεία	7	1,8	2,7	0,9	1,6	1,8	2,5	2,3	1,3	0,0	1,7
ένταξη σε δημοτικά και εκκλησιαστικά συσσίτια	1	0,3	0,5	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
αναζήτηση εργασίας εκτός του γνωστικού μου αντικειμένου	40,9	40,0	42,9	63,6	29,6	12,5	21,4	23,5	27,8	37,5	28,6	44,0	24,2	31,3
μετανάστευση στο εξωτερικό	13,7	12,0	28,6	9,1	20,3	12,5	26,3	6,0	33,2	0,0	28,5	16,0	22,3	35,3
μετεστέγαση σε σπίτι με χαμηλότερο ενοίκιο	9,1	12,0	21,4	18,2	16,7	12,5	19,0	23,5	5,6	25,0	28,6	12,0	18,2	8,3
μετακόμιση στο πατρικό σπίτι	18,2	20,0	0,0	0,0	18,5	12,5	9,5	17,6	22,2	12,5	14,3	16,0	19,2	10,4
αλλαγή διατροφικών συνηθειών (φθηνότερα ή λιγότερα τρόφιμα)	9,1	8,0	0,0	0,0	7,4	0,0	19,0	17,6	5,6	12,5	0,0	4,0	7,1	6,3
πериκοπές στις δαπάνες υγείας	4,5	4,0	7,1	0,0	3,7	12,5	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,2
αναζήτηση οικονομικής βοήθειας από φίλους	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	5,9	0,0	12,5	0,0	4,0	3,0	2,1
πώληση περιουσιακών στοιχείων	4,5	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,1
προμήθεια και αγορές από κοινωνικά παντοπωλεία	0,0	4,0	0,0	9,1	0,0	37,5	0,0	5,9	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ένταξη σε δημοτικά και εκκλησιαστικά συσσίτια	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 19.2 Πώς θα χαρακτηρίζατε την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε σήμερα;

	NEET's		Φύλο		Ηλικία		Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.		
εξαιρετική	28	6,3	6,5	6,0	6,8	6,1	6,0	5,7	4,6	9,0	7,2
καλή	213	47,7	48,7	46,8	50,8	47,0	33,8	44,0	52,9	52,2	59,5
δύσκολη	170	38,0	36,4	39,5	34,2	38,9	48,2	41,1	39,1	31,3	26,1
ανυπόφορη	35	7,8	7,9	7,7	6,8	8,0	10,8	9,2	3,4	7,5	7,2
ΔΞ/ΔΑ	1	0,2	0,5	0,0	1,4	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
εξαιρετική	0,0	6,3	5,9	18,2	8,9	0,0	2,2	5,3	5,0	0,0	14,3	13,3	3,6	10,0
καλή	60,9	56,2	47,0	45,4	51,8	55,6	43,4	47,3	40,0	37,5	71,4	36,7	38,2	60,0
δύσκολη	30,4	28,1	35,3	18,2	37,5	33,3	43,5	47,4	45,0	62,5	14,3	46,7	45,5	25,0
ανυπόφορη	8,7	9,4	11,8	18,2	1,8	11,1	10,9	0,0	10,0	0,0	0,0	3,3	11,8	5,0
ΔΞ/ΔΑ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 20.2 Ποιος από τους παρακάτω θεωρείτε ότι ευθύνεται πιο πολύ για αυτήν σας την κατάσταση;

	NEET's		Φύλο		Ηλικία		Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.		
το πολιτικό σύστημα	275	61,8	57,6	65,7	53,5	63,5	67,5	65,3	57,7	64,1	50,8
εγώ ο ίδιος	58	13,0	14,6	11,6	13,7	12,9	13,3	9,9	21,8	7,5	13,4
η οικογένειά μου	27	6,1	5,2	6,9	9,6	5,4	4,8	5,7	2,3	7,5	11,9
οι ευρωπαίοι εταίροι	34	7,6	8,0	7,3	8,2	7,5	6,0	7,8	9,2	10,4	4,5
οι εργοδότες	7	1,6	1,4	1,7	2,7	1,3	1,2	1,4	1,1	1,5	3,0
οι μετανάστες	12	2,7	3,8	1,7	5,5	2,1	4,8	3,5	1,1	3,0	0,0
άλλος	25	5,6	8,0	3,4	2,7	6,2	0,0	5,7	5,7	6,0	11,9
ΔΞ/ΔΑ	7	1,6	1,4	1,7	4,1	1,1	2,4	0,7	1,1	0,0	4,5

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
το πολιτικό σύστημα	56,6	78,2	64,7	45,4	55,2	66,7	73,9	52,6	70,0	50,0	57,1	73,3	63,4	47,4
εγώ ο ίδιος	17,4	3,1	17,6	9,1	10,7	22,2	4,3	21,1	15,0	37,5	0,0	10,0	11,9	22,0
η οικογένειά μου	4,3	3,1	5,9	9,1	5,4	0,0	2,2	5,3	0,0	0,0	14,3	3,3	7,3	13,6
οι ευρωπαίοι εταίροι	17,4	3,1	5,9	9,1	14,3	11,1	10,9	0,0	5,0	12,5	14,3	6,7	6,4	1,7
οι εργοδότες	0,0	3,1	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	1,7
οι μετανάστες	0,0	6,3	0,0	18,2	5,4	0,0	0,0	10,5	5,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0
άλλος	4,3	3,1	5,9	9,1	3,6	0,0	8,7	10,5	0,0	0,0	14,3	0,0	4,6	11,9
ΔΞ/ΔΑ	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	6,7	1,8	1,7

ΠΙΝΑΚΑΣ 21.2

Ποιο κυρίως από τα παρακάτω συναισθήματα σας προκαλεί η παρούσα οικονομική κατάσταση της χώρας;

	NEET's		Φύλο		Ηλικία		Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	Αριθμός	Ποσοστό	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.
αισιοδοξία	12	2,7	2,3	3,0	4,1	2,4	1,2	3,5	3,4	1,5	2,9
άγχος	76	17,0	14,0	19,7	19,2	16,5	18,1	17,0	16,1	14,9	18,8
ανασφάλεια	194	43,4	44,4	42,5	42,5	43,7	45,8	42,0	46,0	43,3	42,1
θυμό	148	33,1	34,6	31,8	30,1	33,6	33,7	34,0	29,9	37,3	29,0
άλλο	11	2,5	3,3	1,7	1,4	2,7	1,2	2,1	4,6	1,5	2,9
ΔΞ/ΔΑ	6	1,3	1,4	1,3	2,7	1,1	0,0	1,4	0,0	1,5	4,3

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
αισιοδοξία	4,3	3,1	5,9	0,0	7,1	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	6,7	1,8	0,0
άγχος	13,0	15,6	11,8	9,1	25,0	33,3	17,4	31,6	0,0	25,0	14,3	10,0	16,4	16,7
ανασφάλεια	39,2	37,6	29,4	36,4	39,3	44,5	32,6	26,2	55,0	50,0	57,1	43,3	53,7	46,6
θυμό	43,5	37,5	52,9	54,5	28,6	22,2	41,3	21,1	40,0	25,0	28,6	40,0	24,5	31,7
άλλο	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	3,3
ΔΞ/ΔΑ	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,7

ΠΙΝΑΚΑΣ 22.2

Σε ποιο βαθμό εμπιστεύεστε το Ελληνικό κράτος ως προς τις δομές προστασίας των πολιτών του (κοινωνικές παροχές κτλ.);

	NEET's		Φύλο		Ηλικία		Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	Αριθμός	Ποσοστό	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.
πολύ	11	2,5	2,8	2,1	4,1	2,1	2,4	1,4	2,3	1,5	5,8
αρκετά	28	6,3	6,5	6,0	9,6	5,6	4,8	7,1	4,6	3,0	11,6
λίγο	143	32,0	32,2	31,8	39,7	30,7	33,7	31,2	36,8	32,8	26,1
καθόλου	264	59,0	58,0	60,1	46,6	61,3	59,1	60,3	56,3	62,7	55,1
ΔΞ/ΔΑ	1	0,2	0,5	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
πολύ	0,0	3,1	5,9	0,0	1,8	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,9	5,0
αρκετά	13,0	9,4	0,0	18,2	12,5	11,1	0,0	10,5	0,0	0,0	14,3	3,3	3,6	6,7
λίγο	26,1	28,1	11,8	18,2	39,3	33,3	32,6	42,1	35,0	62,5	42,9	23,3	30,9	35,0
καθόλου	60,9	59,4	82,3	63,6	46,4	55,6	60,9	47,4	65,0	37,5	42,8	66,8	64,6	53,3
ΔΞ/ΔΑ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 23.2

Τι άποψη έχετε για το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό προσωπικό της χώρας;

	NEET's		Φύλο		Ηλικία		Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	Αριθμός	Ποσοστό	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ./Δ.Α.
θετική	5	1,1	1,9	0,4	2,7	0,8	0,0	2,1	0,0	0,0	2,9
μάλλον θετική	13	2,9	1,9	3,9	2,7	3,0	0,0	4,3	3,5	1,5	4,4
μάλλον αρνητική	99	22,3	21,7	22,8	16,4	23,4	18,3	22,0	23,3	19,4	29,4
αρνητική	324	73,0	73,6	72,5	76,8	72,3	80,5	70,9	73,2	79,1	61,8
ΔΞ/ΔΑ	3	0,7	0,9	0,4	1,4	0,5	1,2	0,7	0,0	0,0	1,5

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
θετική	0,0	3,1	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	1,7
μάλλον θετική	4,3	3,1	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	3,3	2,8	1,7
μάλλον αρνητική	17,4	9,4	5,9	27,3	32,1	0,0	24,4	21,1	25,0	37,5	14,3	23,3	21,3	26,7
αρνητική	78,3	84,4	94,1	72,7	57,2	100,0	73,4	68,3	75,0	62,5	71,4	70,1	75,9	68,2
ΔΞ/ΔΑ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0	1,7

ΠΙΝΑΚΑΣ 24.2

Αν γινόταν εκλογές την ερχόμενη Κυριακή θα πηγαίνατε να ψηφίσετε;

	NEET's		Φύλο		Ηλικία		Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	Αριθμός	Ποσοστό	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ./Δ.Α.
ναι	209	46,9	49,3	44,6	51,4	45,9	31,3	44,0	47,1	67,2	51,5
μάλλον ναι	28	6,3	6,6	6,0	9,7	5,6	12,0	7,1	4,6	1,5	2,9
μάλλον όχι	42	9,4	9,9	9,0	9,7	9,3	12,0	11,3	9,2	7,5	4,4
όχι	160	35,8	33,3	38,3	29,2	37,3	44,7	36,9	34,5	23,8	38,3
ΔΞ/ΔΑ	7	1,6	0,9	2,1	0,0	1,9	0,0	0,7	4,6	0,0	2,9

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ναι	52,2	37,5	58,8	72,7	45,5	44,4	41,3	31,6	55,0	12,5	28,6	63,3	40,9	58,3
μάλλον ναι	4,3	9,4	0,0	0,0	9,1	11,1	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	8,2	8,3
μάλλον όχι	13,0	12,5	5,9	0,0	18,2	11,1	10,9	15,8	10,0	0,0	0,0	3,3	9,1	3,3
όχι	30,5	40,6	35,3	27,3	25,4	33,4	41,3	52,6	35,0	87,5	71,4	30,1	37,3	28,4
ΔΞ/ΔΑ	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	1,7

ΠΙΝΑΚΑΣ 25.2 Ποια είναι η ιδεολογική σας τοποθέτηση;

	NEET's		Φύλο		Ηλικία		Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΔΕΞΙΑ	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	ΔΞ./ΔΑ.
άκρα αριστερά	8	1,8	1,9	1,7	1,4	1,9	3,6	1,4	2,3	0,0	1,4
αριστερά	69	15,5	16,8	14,2	29,2	13,1	14,5	18,6	14,9	14,9	13,0
κέντρο-αριστερά	34	7,6	6,5	8,6	1,4	8,8	8,4	4,3	13,8	9,0	4,3
κέντρο	38	8,5	8,9	8,2	8,3	8,5	7,2	10,7	9,2	6,0	7,2
κέντρο-δεξιά	22	4,9	3,3	6,5	2,8	5,3	6,0	2,1	8,0	6,0	4,3
δεξιά	42	9,4	10,3	8,6	11,1	9,1	4,8	8,6	8,0	17,9	8,7
άκρα-δεξιά	13	2,9	5,1	0,9	5,6	2,4	4,8	3,6	0,0	1,5	4,3
πουθενά	191	42,9	41,6	44,0	34,6	44,2	45,9	45,0	41,5	37,2	42,3
ΔΞ/ΔΑ	29	6,5	5,6	7,3	5,6	6,7	4,8	5,7	2,3	7,5	14,5

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
άκρα αριστερά	0,0	0,0	0,0	9,1	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	1,7
αριστερά	8,7	9,4	5,9	0,0	21,4	22,2	26,1	26,3	10,0	25,0	0,0	20,0	14,7	11,7
κέντρο-αριστερά	13,0	6,3	11,8	0,0	5,4	22,2	4,3	0,0	10,0	12,5	0,0	10,0	9,2	6,7
κέντρο	17,4	9,4	11,8	9,1	7,1	0,0	4,3	10,5	0,0	0,0	14,3	3,3	8,3	15,0
κέντρο-δεξιά	8,7	3,1	5,9	18,2	3,6	11,1	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,7	8,3
δεξιά	13,0	15,6	11,8	18,2	10,7	0,0	8,7	5,3	25,0	0,0	14,3	13,3	2,8	10,0
άκρα-δεξιά	4,3	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	10,5	0,0	0,0	0,0	3,3	4,6	3,3
πουθενά	30,6	50,0	46,9	36,3	42,8	44,5	43,6	47,4	50,0	37,5	71,4	40,1	42,9	36,6
ΔΞ/ΔΑ	4,3	3,1	5,9	9,1	3,6	0,0	4,3	0,0	5,0	25,0	0,0	6,7	11,0	6,7

ΠΙΝΑΚΑΣ 16.3

Νοιώθετε ότι είστε μόνος /αποκομμένος από την κοινωνία;

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΝΕΕΤ'S		Φύλο		Ηλικία		Ιδιότητα			Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Μαθητής - φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.		
Ναι	65	2,9	3,2	2,6	2,8	2,9	2,8	2,5	8,3	4,6	3,5	1,2	3,7	1,2
μάλλον Ναι	78	3,4	4,1	2,8	3,9	3,1	3,5	2,8	8,3	3,9	4,2	2,8	3,3	2,9
μάλλον Όχι	174	7,6	7,2	8,0	8,6	7,0	7,9	6,6	5,6	10,0	7,0	8,3	7,6	6,4
Όχι	1.960	86,0	85,4	86,5	84,6	86,9	85,7	88,1	77,8	81,5	85,1	87,7	85,4	89,5
ΔΞ/ΔΑ	2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ναι	0,0	2,0	8,3	3,5	2,6	0,0	2,8	2,7	2,2	4,3	5,4	2,8	3,9	1,5
μάλλον Ναι	1,9	3,9	0,0	1,2	3,1	7,1	3,5	0,9	7,2	2,1	0,0	3,8	3,8	3,8
μάλλον Όχι	7,5	5,9	2,1	15,1	8,2	10,7	7,0	1,8	11,6	8,5	14,3	6,6	8,2	5,9
Όχι	90,6	88,2	89,6	80,2	86,1	82,2	86,0	93,7	79,0	85,1	80,3	86,8	84,1	88,8
ΔΞ/ΔΑ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 17.3

Τι σας ενδιαφέρει περισσότερο αυτή τη στιγμή;

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΝΕΕΤ'S		Φύλο		Ηλικία		Ιδιότητα			Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Μαθητής - φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.		
η συνέχεια των σπουδών μου	1.177	51,6	44,5	57,6	64,1	43,3	61,3	9,7	13,8	43,2	48,8	53,0	55,0	55,9
να βρω δουλειά	366	16,1	17,6	14,8	11,0	19,5	13,9	22,8	52,8	25,7	18,6	13,4	14,6	10,7
η επιμόρφωση/ κατάρτιση	289	12,7	11,9	13,3	11,7	13,4	10,8	21,2	16,7	10,7	12,4	14,4	11,3	14,4
κάτι άλλο	171	7,5	11,0	4,6	4,5	9,5	3,9	24,8	2,8	9,3	6,9	8,3	7,0	6,8
όλα τα παραπάνω	191	8,4	9,1	7,8	7,0	9,3	9,1	4,6	13,9	8,2	7,8	8,5	8,4	8,8
κανένα από τα παραπάνω	76	3,3	5,2	1,8	1,4	4,6	0,8	15,9	0,0	2,5	5,3	2,4	3,5	2,2
ΔΞ/ΔΑ	8	0,4	0,7	0,1	0,3	0,4	0,2	1,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	1,2

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
η συνέχεια των σπουδών μου	46,8	51,3	60,3	62,8	43,1	42,9	51,4	46,0	42,4	40,5	53,5	52,4	53,6	58,4
να βρω δουλειά	19,6	15,8	14,6	16,3	20,5	21,4	17,8	21,6	16,8	25,5	12,5	15,6	13,7	13,1
η επιμόρφωση/ κατάρτιση	10,3	9,9	12,5	9,3	12,8	25,0	17,8	12,6	9,5	8,5	17,9	14,6	13,7	9,8
κάτι άλλο	6,5	7,2	2,1	8,1	8,7	7,1	5,5	6,3	8,0	14,9	8,9	7,1	8,8	5,6
όλα τα παραπάνω	13,1	13,8	6,3	3,5	10,3	0,0	4,1	7,2	14,6	6,4	1,8	6,6	8,0	8,6
κανένα από τα παραπάνω	3,7	2,0	4,2	0,0	4,1	3,6	3,4	6,3	8,0	2,1	5,4	2,8	2,0	3,9
ΔΞ/ΔΑ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,7	2,1	0,0	0,9	0,2	0,6

ΠΙΝΑΚΑΣ 18.3

Ποιο είναι το πιο πιθανό να πραγματοποιήσετε πρώτο ή έχετε ήδη πραγματοποιήσει από τα παρακάτω εξ αιτίας της κρίσης; - Να σας τα διαβάσω πρώτα...

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ NEET'S	Φύλο		Ηλικία		Ιδιότητα			Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
		ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Μαθητής - φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Σ. / Δ.Α.
αναζήτηση εργασίας εκτός του γνωστικού μου αντικειμένου	423 22,2	19,4	24,4	16,9	25,4	21,3	26,7	17,1	26,1	23,3	21,6	23,0	16,9
μετανάστευση στο εξωτερικό	454 23,7	26,4	21,6	24,6	23,3	25,7	14,2	31,4	17,8	17,7	23,0	29,1	32,0
μετεστέγαση σε σπίτι με χαμηλότερο ενοίκιο	329 17,2	17,2	17,3	13,9	19,3	16,0	22,8	17,1	19,0	19,0	15,8	17,1	15,3
μετακόμιση στο πατρικό σπίτι	252 13,2	13,4	13,0	11,8	14,1	12,3	16,5	22,9	14,6	14,4	15,8	8,6	13,1
αλλαγή διατροφικών συνηθειών (φθηνότερα ή λιγότερα τρόφιμα)	211 11,1	10,3	11,7	16,3	7,8	11,8	8,7	2,9	8,3	13,0	9,4	10,8	12,7
περικοπές στις δαπάνες υγείας	85 4,5	4,6	4,4	4,5	4,4	4,3	5,1	5,7	4,7	5,3	4,9	2,7	4,8
αναζήτηση οικονομικής βοήθειας από φίλους	80 4,2	5,3	3,3	6,2	3,0	4,6	2,7	0,0	5,1	4,3	4,0	4,4	2,9
πώληση περιουσιακών στοιχείων	42 2,2	2,0	2,4	3,0	1,7	2,3	2,1	0,0	2,4	2,0	3,1	2,4	1,0
προμήθεια και αγορές από κοινωνικά παντοπωλεία	25 1,3	0,9	1,6	2,1	0,8	1,4	0,9	0,0	2,0	0,4	1,9	1,7	1,0
ένταξη σε δημοτικά και εκκλησιαστικά συσσίτια	7 0,4	0,5	0,3	0,7	0,2	0,3	0,3	2,9	0,0	0,6	0,5	0,2	0,3

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
αναζήτηση εργασίας εκτός του γνωστικού μου αντικειμένου	21,6	26,1	7,5	19,4	19,3	18,5	18,0	23,9	17,4	20,5	12,8	26,6	24,2	24,6
μετανάστευση στο εξωτερικό	24,6	21,9	37,5	11,0	27,1	22,3	22,6	19,4	24,8	15,9	29,9	13,3	25,9	28,7
μετεστέγαση σε σπίτι με χαμηλότερο ενοίκιο	13,7	10,4	12,5	26,4	17,5	7,4	25,0	17,0	19,3	27,3	14,9	24,9	15,1	14,3
μετακόμιση στο πατρικό σπίτι	15,7	11,3	17,5	12,5	16,9	14,8	14,1	19,3	12,8	11,4	10,6	15,3	12,2	8,5
αλλαγή διατροφικών συνηθειών (φθηνότερα ή λιγότερα τρόφιμα)	12,7	16,5	10,0	15,3	7,8	22,2	12,5	6,8	10,1	11,4	19,1	11,3	9,3	11,0
περικοπές στις δαπάνες υγείας	2,9	4,3	7,5	4,2	3,6	7,4	3,9	5,7	10,1	4,5	2,1	1,7	3,7	6,3
αναζήτηση οικονομικής βοήθειας από φίλους	3,9	2,6	7,5	5,6	5,4	0,0	2,3	4,5	3,7	4,5	8,5	4,0	5,6	1,5
πώληση περιουσιακών στοιχείων	2,9	5,2	0,0	4,2	0,6	3,7	0,0	2,3	0,9	0,0	2,1	2,3	2,3	2,9
προμήθεια και αγορές από κοινωνικά παντοπωλεία	1,0	1,7	0,0	0,0	1,8	3,7	0,8	1,1	0,0	4,5	0,0	0,6	1,5	1,5
ένταξη σε δημοτικά και εκκλησιαστικά συσσίτια	1,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,8	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7

ΠΙΝΑΚΑΣ 19.3 Πώς θα χαρακτηρίζατε την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε σήμερα;

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΝΕΕΤ'S		Φύλο		Ηλικία		Ιδιότητα			Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Μαθητής - φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.		
εξαιρετική	212	9,3	10,8	8,0	10,4	8,7	9,0	10,9	8,3	7,1	7,4	8,7	12,5	10,8
καλή	1.424	62,4	60,3	64,3	63,9	61,5	63,9	57,5	44,4	51,5	63,1	64,5	62,7	65,9
δύσκολη	521	22,9	22,8	22,9	21,0	24,0	22,2	24,0	41,7	32,5	25,1	20,9	20,7	18,6
ανυπόφορη	114	5,0	5,5	4,6	4,0	5,6	4,5	7,1	5,6	8,9	3,9	5,7	3,9	3,7
ΔΞ/ΔΑ	9	0,4	0,6	0,2	0,7	0,2	0,4	0,5	0,0	0,0	0,5	0,2	0,2	1,0

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
εξαιρετική	9,3	11,8	10,4	15,1	9,2	3,6	7,5	7,3	9,5	4,3	12,5	13,1	8,0	8,8
καλή	71,1	65,1	58,3	58,1	66,7	57,1	54,8	61,8	60,6	59,6	60,7	68,6	59,5	64,4
δύσκολη	18,7	21,1	27,1	22,1	15,4	28,6	32,2	20,9	24,1	23,4	25,0	15,5	26,2	22,4
ανυπόφορη	0,9	2,0	4,2	4,7	7,7	10,7	4,8	10,0	5,8	10,6	1,8	2,3	6,1	3,5
ΔΞ/ΔΑ	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,7	0,0	0,0	2,1	0,0	0,5	0,2	0,9

ΠΙΝΑΚΑΣ 20.3 Ποιος από τους παρακάτω θεωρείτε ότι ευθύνεται πιο πολύ για αυτήν σας την κατάσταση;

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΝΕΕΤ'S		Φύλο		Ηλικία		Ιδιότητα			Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Μαθητής - φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.		
το πολιτικό σύστημα	1.203	53,0	52,2	53,6	48,7	55,8	51,3	61,7	44,5	55,3	57,4	52,3	51,0	49,4
εγώ ο ίδιος	366	16,1	16,4	15,9	16,9	15,6	16,5	14,6	13,9	13,7	15,0	17,7	16,9	16,5
η οικογένειά μου	257	11,3	9,9	12,6	13,7	9,7	12,5	5,9	11,1	7,6	9,5	12,2	12,9	13,3
οι ευρωπαίοι εταίροι	177	7,8	7,4	8,1	8,0	7,7	7,6	8,7	8,3	8,3	7,7	8,5	7,8	6,4
οι εργοδότες	31	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,2	2,0	2,8	2,5	1,6	1,2	1,0	0,7
οι μετανάστες	28	1,2	1,7	0,8	1,3	1,2	1,2	1,3	0,0	1,4	0,4	1,2	2,0	1,2
άλλος	161	7,1	8,7	5,7	6,8	7,3	7,4	4,3	19,4	8,3	7,0	5,7	7,8	7,1
ΔΞ/ΔΑ	47	2,1	2,3	1,9	3,2	1,4	2,3	1,5	0,0	2,9	1,4	1,2	0,6	5,4

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
το πολιτικό σύστημα	50,5	53,3	58,3	47,7	59,1	40,8	57,0	56,8	60,5	48,9	44,6	49,9	53,7	47,1
εγώ ο ίδιος	14,0	15,1	20,8	20,9	11,8	22,2	10,4	17,1	7,3	21,3	10,7	20,3	16,2	20,8
η οικογένειά μου	15,9	11,2	6,3	17,4	13,3	22,2	13,9	9,9	9,5	8,5	17,9	10,4	7,8	13,6
οι ευρωπαίοι εταίροι	11,2	10,5	10,4	5,8	8,2	7,4	8,3	9,9	8,0	8,5	14,3	7,1	7,6	4,2
οι εργοδότες	1,9	2,0	0,0	1,2	1,0	0,0	2,1	0,9	2,9	2,1	0,0	1,4	1,3	0,9
οι μετανάστες	0,9	1,3	0,0	1,2	0,0	3,7	0,0	0,9	1,5	0,0	0,0	0,5	2,5	1,2
άλλος	3,7	5,9	2,1	3,5	5,1	3,7	6,9	1,8	8,8	6,4	7,1	7,1	8,9	9,8
ΔΞ/ΔΑ	1,9	0,7	2,1	2,3	1,5	0,0	1,4	2,7	1,5	4,3	5,4	3,3	2,0	2,4

ΠΙΝΑΚΑΣ 21.3 Ποιο κυρίως από τα παρακάτω συναισθήματα σας προκαλεί η παρούσα οικονομική κατάσταση της χώρας;

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ NEET'S		Φύλο		Ηλικία		Ιδιότητα			Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
			ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Μαθητής - φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.
αισιοδοξία	86	3,8	5,3	2,5	4,7	3,2	3,8	3,6	2,8	3,6	3,0	2,4	4,1	6,1
άγχος	390	17,2	15,4	18,6	20,9	14,6	17,7	15,6	8,3	20,7	20,0	18,2	12,3	15,2
ανασφάλεια	1.107	48,6	43,6	53,1	46,2	50,3	48,8	46,3	66,6	44,3	48,1	52,3	50,7	46,5
θυμό	587	25,8	29,5	22,7	23,2	27,6	24,9	30,9	16,7	29,6	24,1	23,9	28,6	23,8
άλλο	83	3,7	4,5	2,9	3,6	3,7	3,9	2,3	5,6	1,1	3,9	2,8	4,1	5,7
ΔΞ/ΔΑ	20	0,9	1,7	0,2	1,4	0,6	0,9	1,3	0,0	0,7	0,9	0,4	0,2	2,7

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
αισιοδοξία	3,7	4,6	6,3	3,5	4,6	10,7	5,5	2,7	2,9	2,1	3,6	3,3	2,5	5,0
άγχος	16,8	15,8	14,6	17,4	17,9	10,7	11,7	23,6	13,9	14,9	23,2	25,0	16,8	14,8
ανασφάλεια	50,5	52,6	54,1	48,9	52,3	42,9	46,3	38,3	52,5	44,7	48,2	45,8	50,4	46,0
θυμό	27,1	20,4	25,0	27,9	19,5	35,7	31,0	31,8	23,4	31,9	23,2	21,7	25,7	29,4
άλλο	1,9	6,6	0,0	2,3	3,6	0,0	4,1	2,7	5,1	6,4	1,8	2,8	3,9	3,6
ΔΞ/ΔΑ	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	1,4	0,9	2,2	0,0	0,0	1,4	0,7	1,2

ΠΙΝΑΚΑΣ 22.3 Σε ποιο βαθμό εμπιστεύεστε το Ελληνικό κράτος ως προς τις δομές προστασίας των πολιτών του (κοινωνικές παροχές κτλ.);

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ NEET'S		Φύλο		Ηλικία		Ιδιότητα			Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
			ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Μαθητής - φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.
πολύ	34	1,5	2,3	0,8	2,0	1,2	1,5	1,3	2,8	1,8	1,9	0,6	2,2	0,7
αρκετά	152	6,7	8,1	5,5	10,2	4,3	7,4	3,8	2,8	4,6	6,2	6,9	5,5	10,3
λίγο	939	41,2	39,6	42,5	47,1	37,2	43,6	31,6	25,0	38,8	37,4	42,9	43,6	43,5
καθόλου	1.141	50,0	49,4	50,6	39,6	57,0	47,0	62,3	69,4	54,4	54,0	49,2	48,7	43,5
ΔΞ/ΔΑ	13	0,6	0,6	0,6	1,1	0,3	0,5	1,0	0,0	0,4	0,5	0,4	0,0	2,0

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
πολύ	2,8	0,7	0,0	1,2	1,5	3,6	1,4	2,7	2,9	0,0	0,0	2,3	0,8	1,8
αρκετά	7,5	7,9	8,3	8,1	5,1	14,3	8,2	8,2	5,1	8,5	10,7	8,9	4,9	5,6
λίγο	45,8	41,4	47,9	41,9	39,0	42,9	35,6	39,1	42,0	38,3	50,0	44,6	37,7	45,3
καθόλου	43,0	50,0	43,8	48,8	54,4	39,2	54,1	49,1	48,6	51,1	39,3	42,3	56,4	46,4
ΔΞ/ΔΑ	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,9	1,4	2,1	0,0	1,9	0,2	0,9

ΠΙΝΑΚΑΣ 23.3

Τι άποψη έχετε για το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό προσωπικό της χώρας;

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ NEEΤ'S		Φύλο		Ηλικία		Ιδιότητα			Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
			ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Μαθητής - φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.
θετική	44	1,9	2,5	1,5	2,7	1,4	2,2	1,0	0,0	2,1	0,7	1,2	3,3	2,7
μάλλον θετική	111	4,9	4,6	5,1	7,3	3,2	5,5	2,3	2,8	3,6	6,2	4,1	3,1	7,1
μάλλον αρνητική	620	27,3	25,0	29,2	32,6	23,7	28,8	21,2	16,7	23,2	22,9	30,5	28,3	30,3
αρνητική	1.460	64,2	66,1	62,7	55,2	70,3	62,4	70,9	77,7	69,0	68,4	63,8	65,1	55,0
ΔΞ/ΔΑ	38	1,7	1,8	1,5	2,2	1,4	1,1	4,6	2,8	2,1	1,8	0,4	0,2	4,9

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
θετική	0,9	2,6	2,1	4,7	1,5	3,6	0,7	4,6	2,2	0,0	1,8	3,8	1,0	1,8
μάλλον θετική	8,4	7,9	6,3	1,2	4,1	7,1	4,9	9,2	6,6	0,0	16,1	4,7	2,8	3,8
μάλλον αρνητική	31,8	27,0	20,8	32,6	25,3	28,6	28,5	21,1	30,7	27,7	28,6	29,2	26,9	26,0
αρνητική	58,9	61,2	68,7	61,5	67,0	60,7	64,5	61,4	57,6	72,3	51,7	60,4	68,2	65,5
ΔΞ/ΔΑ	0,0	1,3	2,1	0,0	2,1	0,0	1,4	3,7	2,9	0,0	1,8	1,9	1,1	2,9

ΠΙΝΑΚΑΣ 24.3

Αν γινόταν εκλογές την ερχόμενη Κυριακή θα πηγαίνατε να ψηφίσετε;

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ NEEΤ'S		Φύλο		Ηλικία		Ιδιότητα			Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
			ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	Μαθητής - φοιτητής	Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	0 - 500 €	501 - 1.000 €	1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.
ναι	1.119	52,5	54,2	51,1	49,4	54,3	53,9	47,5	41,7	44,8	50,6	56,5	59,9	45,6
μάλλον ναι	192	9,0	7,4	10,3	6,9	10,2	9,1	8,9	8,3	8,9	9,4	9,2	8,3	9,5
μάλλον όχι	150	7,0	6,6	7,4	6,3	7,5	6,9	6,9	13,9	8,1	7,3	8,1	5,8	6,0
όχι	619	29,2	29,7	28,6	32,6	27,0	27,5	35,2	36,1	37,1	31,8	23,8	24,2	32,6
ΔΞ/ΔΑ	50	2,3	2,1	2,6	4,8	1,0	2,6	1,5	0,0	1,1	0,9	2,4	1,8	6,3

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
ναι	59,8	55,6	54,3	51,9	50,0	46,4	45,1	47,6	46,9	53,2	38,5	51,9	53,0	60,1
μάλλον ναι	9,8	4,0	2,2	13,9	14,0	17,9	11,3	9,7	7,0	8,5	3,8	6,7	9,7	7,8
μάλλον όχι	12,0	1,6	8,7	7,6	7,0	3,6	11,3	5,8	10,2	6,4	9,6	7,1	5,3	7,8
όχι	17,3	37,2	32,6	26,6	27,9	28,5	31,5	31,1	32,8	29,8	38,5	29,5	30,1	22,4
ΔΞ/ΔΑ	1,1	1,6	2,2	0,0	1,1	3,6	0,8	5,8	3,1	2,1	9,6	4,8	1,9	1,9

ΠΙΝΑΚΑΣ 25.3

Ποια είναι η ιδεολογική σας τοποθέτηση;

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΝΕΕΤ'S		Φύλο		Ηλικία		Μαθητής - φοιτητής	Ιδιότητα Εργάζεται	Πρόγραμμα κατάρτισης	Συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα				
	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	15-19	20-24	0 - 500 €	501 - 1.000 €				1.001 - 1.500 €	> 1.501 €	Δ.Ξ. / Δ.Α.		
άκρα αριστερά	50	2,2	3,0	1,6	1,8	2,5	2,4	1,5	0,0	2,5	2,3	1,4	3,1	1,5
αριστερά	318	14,2	11,9	16,1	12,4	15,3	15,2	9,2	16,7	15,1	14,5	16,4	17,1	6,8
κέντρο-αριστερά	178	7,9	8,0	7,8	5,6	9,4	7,9	7,7	13,9	4,0	6,3	11,0	11,6	4,8
κέντρο	214	9,5	10,6	8,6	9,0	9,9	9,3	10,2	13,9	6,5	9,0	12,9	11,4	6,3
κέντρο-δεξιά	169	7,5	8,6	6,6	6,5	8,2	8,1	5,6	0,0	5,8	6,8	7,4	11,4	5,0
δεξιά	180	8,0	7,8	8,2	7,9	8,1	8,1	7,7	8,3	8,3	6,8	7,4	11,2	6,5
άκρα-δεξιά	57	2,5	4,3	1,1	1,9	2,9	2,0	5,4	0,0	2,5	3,1	1,8	3,3	1,8
πουθενά	865	38,7	36,9	40,0	41,7	36,6	37,3	43,3	44,4	47,4	42,6	32,7	26,6	48,2
ΔΞ/ΔΑ	213	9,5	8,9	10,0	13,2	7,1	9,7	9,4	2,8	7,9	8,6	9,0	4,3	19,1

	Περιφέρεια													
	ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	ΚΡΗΤΗ	ΑΤΤΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗ
άκρα αριστερά	1,9	3,3	2,1	1,2	2,1	3,6	1,4	5,5	2,4	0,0	1,8	2,4	2,0	1,8
αριστερά	5,6	13,9	12,8	13,3	13,6	10,7	17,5	16,5	7,9	12,8	14,3	12,3	17,5	13,2
κέντρο-αριστερά	9,3	6,6	4,3	7,2	6,3	14,3	7,0	5,5	9,4	6,4	5,4	4,7	9,2	10,2
κέντρο	10,3	11,3	6,4	9,6	8,9	14,3	11,9	6,4	12,6	6,4	7,1	8,5	9,7	8,7
κέντρο-δεξιά	1,9	8,6	6,4	6,0	6,3	17,9	5,6	10,1	4,7	0,0	3,6	11,8	7,6	9,0
δεξιά	5,6	11,3	10,6	12,0	6,3	3,6	9,1	10,1	8,7	8,5	10,7	6,2	7,4	7,8
άκρα-δεξιά	4,7	2,6	2,1	6,0	3,1	0,0	2,1	4,6	0,8	0,0	1,8	1,4	2,3	2,7
πουθενά	50,4	31,8	48,9	41,1	46,1	28,5	37,0	34,0	41,7	53,1	46,4	37,5	33,9	39,4
ΔΞ/ΔΑ	10,3	10,6	6,4	3,6	7,3	7,1	8,4	7,3	11,8	12,8	8,9	15,2	10,4	7,2